

JUILLET 2023

Pour des ZFE-m saines et justes : Anticiper la transition des mobilités

Auteurs principaux :

Marguerite Grandjean avec Ghislain Delabie, Antoine Dupont et Frédéric Nicolaidis (Fabrique des Mobilités) & Tony Renucci (Respire)

FABRIQUE

des mobilités

France

Sommaire

RÉSUMÉ EXÉCUTIF	3				
INTRODUCTION	6				
I. LE "POURQUOI" DES ZFE-M	9				
Le contexte d'émergence des ZFE-m	10				
L'écosystème impacté par les ZFE-m	13				
II. LES ENJEUX STRUCTURANTS DES ZFE-M	15				
1. ENJEU D'UTILITÉ SOCIALE : QUELS SONT LES OBJECTIFS DES ZFE ?	17				
Les bénéfices sanitaires et économiques liés à l'amélioration de la qualité de l'air	17				
Les effets de la pollution de l'air sur la santé publique	17				
La part du transport routier dans la pollution de l'air	18				
L'efficacité des ZFE-m dans l'amélioration de la qualité de l'air	18				
Les autres bénéfices des ZFE-m	19				
Climat & planète : décarboner la mobilité et limiter ses impacts planétaires	21				
Ville et espace public : réduire les effets négatifs des véhicules	21				
Transition des mobilités : réduire la prépondérance de la route	22				
De la motorisation au poids des véhicules : vers des véhicules plus légers	24				
Les bénéfices des véhicules légers sur la qualité de l'air	24				
Les petits véhicules comme facteur d'équité	25				
Les autres bénéfices des véhicules légers	25				
2. ENJEU DE DISPONIBILITÉ : L'OFFRE DE VÉHICULES ÉLIGIBLES ET/OU DE SOLUTIONS ALTERNATIVES PERMET-ELLE DE COUVRIR LA DEMANDE DE DÉPLACEMENTS DES POPULATIONS ?	27				
Les ZFE-m ne se résument pas à l'électrification du parc	27				
Différents modes de déplacement	28				
La disponibilité des véhicules éligibles aux ZFE-m selon le phasage	30				
Le cas des poids lourds	35				
3. ENJEU D'ÉQUITÉ : COMMENT SOUTENIR ÉQUITABLEMENT L'EFFORT REQUIS PAR LES ZFE-M ?	39				
Méconnaissance et rejet	39				
Les inéquités dénoncées	41				
Les populations les plus précaires	42				
Qui doit payer le coût du renouvellement du parc et de la transition des mobilités ?	43				
4. ENJEU D'ORGANISATION : COMMENT GÉRER LA TRANSVERSALITÉ ET LA TEMPORALITÉ DES ZFE-M ?	44				
Transversalité des ZFE-m et des politiques de mobilité systémique des mobilités	44				
Vers une planification systémique des mobilités	45				
L'accompagnement au changement de pratiques de mobilités	45				
L'articulation du court terme et du long terme	46				
III. NOTRE PLAN D'ACTION STRATÉGIQUE	47				
1. CRÉER UN CALENDRIER UNIFIÉ & RÉVISER L'ATTRIBUTION DES VIGNETTES CRIT'AIR EN INTÉGRANT LE POIDS DU VÉHICULE	48				
A/ Créer un calendrier légal ZFE-m unifié	48				
B/ Réviser l'attribution des véhicules Crit'Air pour favoriser les petits véhicules à partir du 1er janvier 2024	49				
C/ Élargir le malus poids	50				
2. STIMULER LE MARCHÉ DE L'OCCASION DE DEMAIN EN S'APPUYANT SUR LES FLOTTES AUTOMOBILES PROFESSIONNELLES	52				
A/ Accélérer le renouvellement des flottes automobiles professionnelles	52				
B/ Inciter à l'allègement des flottes automobiles professionnelles	53				
C/ Élargir la prime à la conversion aux véhicules Crit'Air 1 d'occasion	53				
3. ÉLABORER UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE NATIONALE DE PRODUCTION DE VÉHICULES LÉGERS	54				
A/ Pousser la production de petits véhicules électriques	54				
B/ Développer la filière des véhicules intermédiaires électriques et mécaniques	55				
C/ Stimuler le retrofit pour éviter de mettre à la casse les véhicules roulants	56				
4. PLANIFIER LES ALTERNATIVES À LA ROUTE DE FAÇON SYSTÉMIQUE POUR ARTICULER LE COURT TERME ET LE LONG TERME	57				
A/ Adopter une vision systémique des politiques de mobilité	57				
B/ Planifier dès maintenant les mobilités alternatives pour préparer le long terme, en articulation avec la route à court terme	58				
5. ASSURER L'ÉQUITÉ VIA LE PARAMÉTRAGE DES ZFE-M	61				
A/ Cibler les aides à l'achat de petits véhicules électriques vers les plus précaires	60				
B/ Moduler les interdictions de circulation par l'usage	60				
C/ Entamer une démarche de suivi, d'évaluation et de mise en cohérence des ZFE-m	62				
D/ Garantir l'accès aux aides	63				
E/ Clarifier le cadre légal et industriel pour permettre aux opérateurs privés de poids lourds (cars et camions) de faire leurs choix d'investissement	64				
ANNEXES	65				
Annexe A : Autres recommandations	66				
Annexe B : Liste des parties prenantes interviewées	70				
Annexe C : Liste des participants à l'atelier collectif du 31 mai	74				
Annexe D : Documentation structurée	74				
Annexe E : Bibliographie	75				
Annexe F : Glossaire	82				

Résumé exécutif

1. Les ZFE-m subissent de nombreuses critiques, souvent justifiées. L'impact des ZFE-m sur plusieurs dimensions de la vie des citoyens et des professionnels n'a pas été suffisamment anticipé. Mais **des mesures peuvent être mises en place pour en faire un outil de politique publique utile et équitable.**
2. **Les ZFE-m ont un impact significatif sur l'amélioration de la qualité de l'air et la santé publique**, si elles ne sont pas vidées de leur substance. (Enjeu 1 : utilité sociale des ZFE-m)
3. **Les ZFE-m ont un impact plus large que la qualité de l'air et la santé publique. Elles influent également sur le climat, la gestion de la ville et de l'espace public (notamment la place de la voiture), et la transition des mobilités.** La mise en place des ZFE-m doit nécessairement tenir compte de ces impacts, sans en faire des objectifs à mesurer et à suivre. (Enjeu 1 : utilité sociale des ZFE-m)
4. **Les ZFE-m ne se résument pas à l'électrification du parc.** En réponse à un véhicule interdit de circulation, la première question à poser est : Comment le déplacement peut-il être fait sans véhicule ? Ensuite, la seconde question est celle du phasage : A chaque phase de la mesure, dans chaque collectivité concernée, y a-t-il assez de véhicules éligibles aux ZFE-m ? Tous les véhicules polluants ne seront pas interdits en même temps. (Enjeu 2 : disponibilité des modes de déplacement)

5. **Les ZFE-m exigent un engagement, voire un prix à payer, pour tous : citoyens, entreprises, pouvoirs publics. Mais l'Etat-providence doit garantir l'équité de cet effort et accompagner les personnes les plus vulnérables concernées par le dispositif.** Ce discours assumé et équitable doit être porté et communiqué clairement. (Enjeu 3 : équité & acceptabilité)
6. Les ZFE-m sont une opportunité unique pour donner l'exemple aux politiques de transition écologique à venir. **L'articulation du temps court et du temps long peut se faire via une planification systématique des mobilités, qui répond immédiatement aux interdictions de circulation, tout en préparant les mobilités alternatives.** (Enjeu 4 : organisation et planification des mobilités)

Face à ces constats, nous proposons un plan stratégique destiné à l'État, en 5 points et 10 propositions de mesures.

Notre plan d'action stratégique : 5 points, 10 propositions de mesures

Créer un calendrier unifié & Réviser l'attribution des vignettes Crit'Air en intégrant le poids du véhicule

- Instaurer un calendrier légal unifié pour les 43 agglomérations (2025 fin du Crit'Air 4, 5 et NC, 2028 fin du Crit'Air 3, 2030 fin du Crit'Air 2 en intégrant au Crit'Air 1 les normes Euro 6d-6d-temp et Euro 7).
- "Bonifier" les véhicules thermiques légers actuellement Crit'Air 3 (<1400 kg) en Crit'Air 2.
- Rétrograder les véhicules thermiques lourds (>1400 kg) d'une classe Crit'Air dans la limite de Crit'Air 3.

Stimuler le marché de l'occasion de demain en s'appuyant sur les flottes automobiles professionnelles

- Rendre contraignant le dispositif LOM de verdissement des flottes professionnelles (entreprises, administrations, VTC), avec contrôles et sanctions.

Élaborer une stratégie industrielle nationale de production de véhicules légers

- Inscrire dans le contrat de filière automobile en cours de discussion, la production de petits véhicules électriques (<1700kg).
- Développer la filière des véhicules intermédiaires légers.

Planifier les alternatives à la route de façon systémique pour articuler le court terme et le long terme.

- Adopter une vision systémique de la planification des mobilités, en prenant en compte : transports alternatifs, intermodalité, place de la route, espace public (urbanisme, aménagement du territoire), comportements, logistique, qualité de l'air, numérique en mobilité.
- Planifier dès maintenant les mobilités alternatives (moyen-long terme), en articulation avec la route (court terme), par ex. loi de programmation

Assurer l'équité via le paramétrage des ZFE-m

- Cibler les aides à l'achat de voitures particulières vers les plus précaires et en garantir l'accès.
- Moduler les interdictions par l'usage.

Schéma 1 : Notre plan d'action stratégique face aux ZFE-m (Source : FabMob)

Introduction

Introduction

Issues à l'origine de mesures de gestion de pics de pollution, les ZFE-m, qui restreignent la circulation des véhicules les plus polluants dans les centres-villes, sont devenues une réglementation structurante. Elles affectent de nombreuses parties prenantes, de manière directe (automobilistes, professionnels dépendants de la voiture, transporteurs...), mais aussi de manière indirecte (constructeurs automobile, collectivités, résidents motorisés ou non, travailleurs...). Leur impact est systémique, affectant les choix de mobilité, l'industrie, la logistique, l'urbanisme, mais venant aussi interroger en filigrane les choix sur le logement et le travail, la confiance dans les pouvoirs publics, les modes de consommation, ou encore la capacité au changement rapide face aux impératifs de la bifurcation écologique.

ZFE-m (Zone à Faibles Émissions mobilité) en France : périmètre défini dans une métropole, au sein duquel les véhicules dépassant une certaine norme de pollution aux particules fines et aux gaz polluants sont soumis à des restrictions de circulation allant jusqu'à l'interdiction totale de circuler.

Ces conséquences systémiques ont été insuffisamment anticipées. Les ZFE-m sont aujourd'hui très critiquées et remises en cause, malgré un constat largement partagé d'utilité face à la pollution de l'air et au dérèglement climatique. Elles se trouvent actuellement entre deux écueils :

- soit les restrictions sont mises en place de manière stricte (avec un manque de concertation), et les ZFE-m deviennent de ce fait brutales et excluantes en privant de nombreux citoyens et professionnels de mode de déplacement nécessaire ;
- soit (c'est le plus probable) de nombreuses exemptions sont mises en place pour tenir compte des réalités, la mesure est indéfiniment décalée, et les ZFE-m deviennent alors vides de substance voire abrogées.

Pourtant, il est encore possible d'éviter des décalages supplémentaires et de mettre en place des ZFE-m environnementalement saines et socialement justes, qui améliorent la qualité de l'air tout en maintenant la faisabilité et l'équité de la mesure.

Préparer le marché de l'occasion, initier dès maintenant les solutions de déplacement et les véhicules alternatifs de de-

main : rien d'impossible et tout à y gagner.

C'est pourquoi l'association Respire¹, en partenariat avec Clean Cities², a demandé à la Fabrique des Mobilités³ de reposer le débat de façon concertée et documentée, afin d'explicitier et reformuler les lignes clés du sujet au-delà des débats médiatiques parfois infondés, et de proposer un plan d'action prioritaire et des pistes à notre portée pour des ZFE-m justes et saines.

La Fabrique des Mobilités n'est pas un expert technique des ZFE-m, ni de politique publique. Nous ne rentrerons donc pas dans le détail de certaines mesures techniques qui doivent être calibrées par les pouvoirs publics. L'apport de la Fabrique réside dans la compréhension d'un sujet de manière systémique, dans sa globalité, en prenant en compte les perspectives de chacun.

¹ [RESPIRE](#), Association Nationale pour l'Amélioration de la Qualité de l'Air et la Défense des Victimes de la Pollution, est une association nationale loi 1901 fondée en février 2011, dédiée à l'amélioration de la qualité de l'air. Elle a pour objectif de prévenir les atteintes sanitaires de la pollution atmosphérique et d'améliorer la qualité de l'air.

² La [Campagne Clean Cities](#) est une coalition d'ONG européennes qui vise à encourager les villes à passer à une mobilité sans émissions d'ici 2030, lancée avec le soutien de l'ONG Transport & Environnement.

³ La [Fabrique des Mobilités](#) est une association loi 1901 fondée en 2017, qui organise et crée des coopérations dans la durée entre acteurs hétérogènes autour de problématiques concrètes afin d'agir sur la transition des mobilités.

Introduction

Ce rapport a été réalisé entre janvier et juin 2023. Notre méthodologie s'est fondée sur :

- des entretiens **avec 22 parties prenantes différentes** entre janvier et mai 2023⁴,
- de la documentation en chambre ayant donné lieu à **une documentation structurée en libre accès (accessible sur la page Wiki de ce rapport)**,
- **un atelier de travail d'une journée avec 30 participants**, pour évaluer et enrichir l'analyse et les idées de mesures, le 31 mai 2023⁵.
- et une confrontation de nos résultats tout au long de nos travaux avec diverses associations (Secours catholique Caritas France, l'Alliance des collectivités pour la qualité de l'air, Réseau Action Climat France et European Climate Foundation).

Trois parties constituent ce rapport, autant d'aspects qui méritent d'être étudiés et collectivement considérés pour pouvoir gagner en sérénité dans la mise en place de la mesure :

I. Le "pourquoi" des ZFE-m : le contexte à l'origine de la loi, l'écosystème de parties prenantes affectées directement et indirectement.

II. Les enjeux structurants autour des ZFE-m, auxquels il faut nécessairement faire face, sans tabou, pour pouvoir partager un diagnostic clair.

III. Un plan d'action stratégique, avec les actions à mener en priorité pour appliquer les ZFE-m tout en corrigeant ses dysfonctionnements.

4 Voir la liste des organisations rencontrées en Annexe B.

5 Voir la liste des organisations participantes en Annexe C.

Méthodologie : 22 parties prenantes rencontrées

	POUVOIRS PUBLICS	État	<i>ex. cabinet Royal</i>
		Collectivités (métropoles)	<i>France urbaine Lyon, Rouen, Paris, La Rochelle, Grenoble</i>
	PROFESSIONNELS	Artisans commerçants	<i>CCI IDF</i>
		Transport logistique	Messagers Express <i>Union TLF, Heppner, DB Schenker GeoPost</i>
		Transport voyageurs	Cars T3P <i>FNTV Uber</i>
		Filière automobile	<i>Mobilians</i>
	MOBILITES ALTERNATIVES	Véhicules intermédiaires	<i>Boite à Vélos</i>
		Transport public	<i>UTP</i>
		Mobilités partagées	<i>Communauto</i>
		Mobilités actives	<i>FUB</i>
	OBSERVATEURS, EXPERTS	<i>Fabrique de la Cité, Xavier Brisbois, ADEME</i>	

Schéma 2 : Liste des parties prenantes interviewées (Source : FabMob).

I. Le “pourquoi” des ZFE-m

Le contexte d'émergence des ZFE-m

Revenir sur le contexte d'émergence des ZFE-m permet de comprendre ce qui a justifié leur choix et ce qui contribue à leurs critiques et leurs difficultés actuelles.

Les ZFE sont l'un des outils réglementaires permettant de répondre à la pollution de l'air en ville, réglementée à l'échelle européenne. Plus de 300 ZFE ont été mises en place en Europe, selon différentes modalités⁶. D'autres mesures peuvent être choisies, notamment les péages urbains (paiement pour pouvoir circuler dans la zone concernée), privilégiés à Londres ou Oslo, ou les zones de protection de l'air (ZPA)⁷ (ancienne circulation alternée en France), appliquées uniquement en cas de pic de pollution. Elles peuvent être combinées à d'autres outils réglementaires tels que les zones de circulation apaisée (ZCA)⁸, les zones à trafic limité (ZTL),⁹ les rues aux écoles...

Les ZFE-m françaises sous leur forme actuelle ont émergé à travers 3 textes de lois.

1. Dans un contexte de pics de pollution particulièrement forts en 2014, 2015 et 2016, la loi Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015¹⁰ instaure les “zones à circulation restreinte” (ZCR) et la classification Crit'Air¹¹. Cette loi s'inscrit dans la continuité de la gestion des pics de pollution : après la circulation alternée, administrée par les préfets de police, la loi autorise les municipalités à exclure des véhicules polluants de leur territoire (de façon temporaire ou définitive) ou à réduire la vitesse autorisée en cas de pics. Cette disposition vient introduire un changement important **puisque les restrictions de circulation peuvent désormais s'appliquer pour certains véhicules de manière continue sur l'année, au-delà des pics de pollution**¹².

6 [Clean Cities Campaign, “The development trends of low and zero-emission zones in Europe”, juin 2022](#)

7 Voir Annexe F/ Glossaire

8 Voir Annexe F/ Glossaire

9 Voir Annexe F/ Glossaire

10 [Article 48 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 2015](#)

11 [Arrêté du 21 juin 2016](#)

12 Entretien FabMob avec une ancienne membre du cabinet Royal à l'origine de la loi

I. Le “pourquoi” des ZFE-m

2. La loi d'orientation des mobilités (LOM) de 2019 renomme les ZCR en “zone à faibles émissions mobilité” (ZFE-m)¹³, insistant plus sur la qualité de l'air et la santé que sur la circulation routière, et amenuisant l'idée de contrainte, tout en soulignant que la mesure traite la partie “mobilité” (m) de la qualité de l'air. **Elle impose la mise en place d'une ZFE-m avant le 31 décembre 2020 dans toutes les collectivités qui ne respectent pas le seuil réglementaire d'émissions polluantes, soit 11 métropoles à l'époque.** Elle établit aussi des quotas de verdissement accéléré des flottes automobiles d'organisations privées et publiques¹⁴, qui seront affermis par la loi Climat et Résilience (qui ajoutera aussi les flottes de livraison¹⁵), sans pour autant les rendre contraignants. Ce plus haut niveau de contrainte arrive dans un triple contexte :

- A partir de 2017 et surtout 2019, **l'Etat français commence à payer des amendes importantes** pour non-respect des normes de concentration de polluants dans l'air. La France a ainsi été enjointe mi-2020 par le Conseil d'Etat à payer une astreinte fixée à 10 M€ par semestre à compter du 10 janvier 2021. Au 17 octobre 2022, l'amende effective s'élevait à 20 millions d'euros.
- **Les véhicules électriques deviennent une option technologique crédible**, alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. Après de multiples tentatives, les véhicules électriques ont fait l'objet de nouveaux développements dans les années 2010, basés sur la technologie Lithium-ion. Après une phase de désillusion, le marché accélère au début des années 2020. L'électrification du parc roulant, déjà en germe chez les ZCR mais pas officiellement, devient alors envisageable.

¹³ [Article 86 de la loi d'orientation des mobilités, 2019](#)

¹⁴ [Article 112 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets](#) (dite loi Climat et Résilience), 2021

¹⁵ [Article 114 de la loi Climat et Résilience, 2021](#)

- **Le changement climatique et la transition écologique commencent à entrer dans les consciences du grand public**, tandis que rapidement la justice sociale commence à apparaître comme inséparable des enjeux écologiques, comme le montrent les manifestations des Gilets jaunes en 2018-2019 déclenchées par la taxe carbone.
3. La loi Climat et Résilience de 2021¹⁶ **impose l'instauration d'une ZFE-m dans les 43 métropoles françaises de plus de 150 000 habitants, et précise un calendrier obligatoire de mise en place de ZFE-m pour les métropoles en dépassement régulier** : interdictions du Crit'Air 5 au 1er janvier 2023, du Crit'Air 4 au 1er janvier 2024, et du Crit'Air 3 au 1er janvier 2025.

Les ZFE-m s'inscrivent donc dans le passage d'une gestion des pics de pollution à une gestion plus structurelle de la pollution, devenant nécessairement plus sévère. Cependant, toucher à l'objet “voiture” et à la route plus largement, a de multiples conséquences qui dépassent la seule qualité de l'air, au vu de la prépondérance du transport routier dans nos vies, mais aussi dans notre culture. **Les impacts profonds et systémiques (touchant à de multiples dimensions de nos vies) liés à la réduction de la place de la voiture ont été insuffisamment anticipés et assumés, ce qui a progressivement mené à la situation épineuse que traversent les ZFE-m actuellement.**

¹⁶ [Article 119 de la loi Climat et Résilience, 2021](#)

COMBIEN DE MÉTROPOLIS SONT RÉELLEMENT CONCERNÉES PAR L'INTERDICTION DU CRIT'AIR 3 DANS UN AN ET DEMI ?

Le chiffre est souvent mentionné de 43 collectivités de +150 000 habitants concernées par une interdiction du Crit'Air 3 en 2025. Cette date est importante car c'est un seuil d'impact significatif, à la fois en termes de parc roulant (les Crit'Air 3 représentent entre 20 et 25% du parc selon les métropoles concernées¹⁷), et en termes d'impact sanitaire¹⁸. En fait, comme le précisait le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu lors de la séance des questions au gouvernement au Sénat le 14 juin 2023, **l'interdiction du Crit'Air 3 au 1er janvier 2025 concerne seulement 5 agglomérations, soit 2,1 million de véhicules**¹⁹.

Récapitulatif de la situation :

- La LOM de 2019 imposait à toutes les agglomérations en dépassement constant du seuil réglementaire d'émissions de polluants atmos-

phériques d'instaurer une ZFE-m au 1er janvier 2020, sans imposition de calendrier ni de type de véhicules concernés. 11 agglomérations étaient à l'époque concernées : Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, Grenoble, Rouen, Reims et Saint-Étienne. Ces agglomérations ont donc commencé les procédures pour mettre en place une ZFE-m, parfois pour les poids lourds uniquement, parfois aussi pour les véhicules particuliers, et selon différents phasages.

- Depuis la loi Climat et Résilience de 2021, **toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants sont dans l'obligation d'instaurer une ZFE-m au 1er janvier 2025. Mais le calendrier d'interdiction de chaque Crit'Air et le type de véhicules concernés sont à leur choix** : techniquement, elles peuvent instaurer une ZFE-m pour les poids lourds uniquement, ou prévoir une interdiction du Crit'Air 4 en 2030 si elles le souhaitent. Cela représente 43 agglomérations : Aix-Marseille, Amiens, Angers, Annecy, Annemasse, Avignon, Bayonne, Bordeaux, Béthune, Brest, Caen, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Douai-Lens, Dunkerque, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Grand Paris, Pau, Perpignan, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Étienne,

Saint-Nazaire, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valenciennes.

- Parmi ces 43 agglomérations, celles qui sont en dépassement constant du seuil d'émissions réglementaire sur une période de 5 ans doivent, elles, suivre un calendrier fixé dans la loi Climat et Résilience (interdiction des voitures particulières Crit'Air 3 au 1er janvier 2025). La liste est déterminée annuellement et suit une tendance à la baisse des émissions polluantes : c'est pourquoi en 2019, 11 métropoles étaient concernées, alors qu'**en date de juin 2023, cette liste ne comprend que 5 agglomérations : Grand Paris, Lyon, Marseille, Rouen et Strasbourg. Cela représente un parc de 10,2 millions de voitures particulières (chiffres 2022)**²⁰, dont 990 000 en Crit'Air 4, 5 et non classés ; 2,1 millions en Crit'Air 3 ; 3,6 millions en Crit'Air 2 ; et 3,4 millions en Crit'Air 1 et E.
- Ce calendrier obligatoire ne précise pas de date pour la fin du Crit'Air 2.
- Aucun calendrier légal n'existe pour les poids lourds.

¹⁷ Source : compilation des données 2022 du Ministère de la Transition écologique <http://dataviz.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ZFEShinyAppv3/>

¹⁸ Voir Partie II. 1 de ce rapport.

¹⁹ Source : compilation des données 2022 du Ministère de la Transition écologique <http://dataviz.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ZFEShinyAppv3/>.

²⁰ Source : compilation des données 2022 du Ministère de la Transition écologique <http://dataviz.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ZFEShinyAppv3/>.

L'écosystème impacté par les ZFE-m

La mesure ZFE-m affecte un grand nombre de parties prenantes, directement (les Particuliers et Professionnels dans le schéma 3) et indirectement (les autres parties prenantes).

Elle affecte tous les véhicules (schéma 4), selon des modalités différentes : les véhicules particuliers (VP) peuvent être regroupés avec les véhicules utilitaires légers (VUL) au vu de leur traitement dans les ZFE-m et des préoccupations de leurs usagers, sans pour autant donner lieu aux mêmes leviers d'action. Les poids lourds (PL) sont un cas à part au vu de leurs caractéristiques et de leur traitement dans les ZFE-m.

Schéma 3 : Les parties prenantes impliquées (Source : FabMob).

Schéma 4 : Résumé des implications des ZFE-m pour les trois types de véhicules concernés (Source : FabMob).

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

Un certain nombre de freins et obstacles reviennent souvent au sujet des ZFE-m, qui font l'objet de nombreuses critiques voire rejets :

- difficile "acceptabilité sociale" de la mesure (c'est l'un des groupes de travail du comité interministériel dédié aux ZFE-m²¹)
- manque de lisibilité des ZFE-m ("l'harmonisation" est un autre des groupes de travail du comité interministériel dédié aux ZFE-m)
- critiques de l'électrification des véhicules (sur leur autonomie, leur coût et leur disponibilité)
- manque de moyens des ménages et "petits" professionnels (artisans, TPE, PME) pour passer à l'électrique
- inégalités entre centre-ville et périphérie
- spectre de l'interdiction du diesel et difficultés du choix de carburants pour les logisticiens
- "bras de fer" entre l'Etat et les collectivités sur le déploiement des ZFE-m (contrôle, financement, procédures)

21 [Annonce du Ministère de la Transition écologique](#), 25 octobre 2022

Ces obstacles détiennent une part de vérité, et seront en partie abordés dans la suite du rapport. Cependant, une analyse plus poussée révèle que les véritables obstacles structurels qui entravent l'efficacité des ZFE-m ne se situent pas nécessairement, ou pas uniquement, là où le discours ambiant les place. De plus, de nombreuses informations erronées ou inexacts circulent.²² **Il importe donc de s'interroger de manière méthodique et objective sur les fondements de la mesure : son utilité et son efficacité, sa faisabilité et son réalisme (disponibilité des moyens de remplacement des véhicules interdits), l'équité de la mesure et la perception de son équité, et l'organisation mise en place.**

A l'aide de l'analyse fondée sur nos entretiens et la documentation existante, nous identifions ainsi 4 enjeux structurels des ZFE-m, résumés dans le schéma 5. Ils sont parfois bien perçus dans le discours médiatique, parfois moins. Toutes les parties prenantes sont concernées par tout ou partie de ces enjeux. **S'ils restent incompris et considérés dans les décisions de politiques publiques et industrielles, ces 4 enjeux deviendront des blocages, quand ils ne le sont pas déjà.**

22 Source : entretien avec l'ADEME.

L'utilité sociale réelle des ZFE : les objectifs auxquels elles peuvent répondre (officiellement ou non) ;

La disponibilité des véhicules et des modes de déplacement en remplacement des véhicules interdits ;

L'équité perçue et réelle : les perceptions d'injustice et l'appui aux plus vulnérables ;

l'organisation d'une mesure qui se déploie sur des dimensions transverses et sur plusieurs échelles de temporalité.

Schéma 5 : Les 4 enjeux structurants des ZFE-m susceptibles de devenir des blocages s'ils ne sont pas pris en compte (Source : Fabrique des Mobilités)

1. Enjeu d'utilité sociale : Quels sont les objectifs des ZFE-m ?

LES BÉNÉFICES SANITAIRES ET ÉCONOMIQUES LIÉS À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'AIR

LES EFFETS DE LA POLLUTION DE L'AIR SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Les impacts négatifs de la pollution de l'air sur la santé sont avérés²³:

- mortalité (nombre de décès) : en France, 40 000 décès par an sont attribués à la pollution de l'air, soit 7 % des décès.
- morbidité (maladies) : une exposition à la pollution de l'air est associée à des irritations des yeux, des irritations des voies respiratoires, des maladies respiratoires, de l'asthme, l'exacerbation de troubles cardio-vasculaires et respiratoires, voire des cancers. Les polluants de l'air peuvent aussi contribuer au diabète, à des maladies neurodégénératives et à une mauvaise santé des nourrissons. Ils peuvent également aggraver les allergies biologiques (type pollens).

En outre, le coût global de la pollution de l'air en France a été estimé par une commission d'enquête du Sénat, à partir de données européennes, entre 68 et 97 milliards d'euros pour les dépenses sanitaires (tangibles et intangibles). À minima 4,3 milliards d'euros pour les dépenses non-sanitaires ("baisse de rendements agricoles, perte de biodiversité ou dégradation et érosion des bâtiments").²⁴

23 [Ministère de la Santé, octobre 2022](#)

24 P. 5 : Sénat, ["Pollution de l'air : le coût de l'inaction", Commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air](#), 8 juillet 2015

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

LA PART DU TRANSPORT ROUTIER DANS LA POLLUTION DE L'AIR

La qualité de l'air ne dépend pas (en France et ailleurs) que du transport routier. Dans certains territoires, la pollution aux particules fines peut provenir également d'autres sources : transport maritime (ex. Marseille), industrie (ex. Rouen), résidentiel/chauffage au bois (ex. Grenoble). Il peut donc exister une perception d'injustice autour de l'interdiction des véhicules routiers plutôt que la régulation de l'industrie ou la construction.

Cependant :

- Des mesures de niveau de santé publique ont observé des effets négatifs plus importants sur la santé des populations habitant près d'axes routiers, notamment parce que les rejets se situent au niveau du sol²⁵.
- Les mesures de qualité de l'air (émissions de polluants moyennes en France) ont montré que le transport routier est responsable de plus de la moitié des NOx (53% des émissions), ainsi que de niveaux importants mais non majoritaires par rapport aux autres secteurs de

PM10²⁶(14%), de PM2,5 (15%) et d'autres polluants(arsenic, cadmium, nickel, plomb)²⁷.

- Les NOx²⁸ sont responsables de la création de nombreuses particules dites "secondaires", qui se créent par réactions dans l'air et non à la sortie du pot d'échappement. Or celles-ci sont a priori plus petites, donc voyagent plus loin et sont plus dangereuses pour la santé²⁹.
- Ainsi, la mesure des émissions de particules primaires à l'échappement sous-évalue sans doute la responsabilité du transport routier dans la concentration de particules secondaires.

L'EFFICACITÉ DES ZFE-M DANS L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'AIR

Diverses analyses dans différents pays d'Europe convergent : les mesures ZFE réduisent la pollution de l'air, et ce d'autant plus que la mesure est stricte (degré de pollution interdit) et claire - ce qui n'exclut pas de mettre en

26 Voir Annexe F. Glossaire

27 p. 11 : [Ministère de la Transition écologique, "Bilan de la qualité de l'air extérieur en France en 2021"](#), octobre 2022

28 Voir Annexe F. Glossaire

29 Cette étude académique montre que 75% des PM1 présentes dans l'air seraient secondaires : Nault et al, "[Secondary organic aerosols from anthropogenic volatile organic compounds contribute substantially to air pollution mortality](#)", Atmospheric Chemistry and Physics, 27 juillet 2021.

place des aides notamment aux plus vulnérables.

Selon une étude menée par l'ADEME en 2020³⁰ : "l'analyse effectuée sur l'ensemble des études ex-post [une vingtaine] permet d'établir les tendances suivantes :

- Effet limité sur les concentrations en NOx/NO2 lorsque les restrictions concernent les véhicules diesel jusqu'à Euro 4 [i.e. Crit'Air 4, 5 et NC] (jusqu'à -12% de NO2) ;
- Effet plus important sur les concentrations en NOx/NO2 lorsque les restrictions concernent les véhicules diesel jusqu'à la norme Euro 5 [i.e. Crit'Air 3] (ex : ULEZ de Londres) (jusqu'à -29% de NO2)
- Effet légèrement plus important sur les concentrations en particules (PM10 et PM2.5) et plus important sur les concentrations en black carbon (BC) : jusqu'à -23 % de PM10,
- 15 % de PM2.5, -52 % de black carbon³¹, ce qui est positif car ces polluants sont les plus dangereux pour la santé.³²

30 P. 93 : [ADEME, "Zones à Faibles Emissions \(Low Emissions Zones\) en Europe : Déploiement, retours d'expériences, évaluation d'impacts et efficacité du système"](#), septembre 2020

31 Fraction carbonée des particules fines résultant d'une combustion incomplète.

32 P. 10 : ADEME, [synthèse du rapport comparatif](#), 2020.

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

Une étude de Transport & Environnement donne **l'exemple de Madrid**, qui a vu une réduction de la concentration en NO₂ en 2019³³ de -17% en moyenne par rapport aux 9 années précédentes, -13% par rapport aux années les moins polluées, et -32% entre 2018 et 2019.

Cette étude indique surtout que le niveau d'efficacité des ZFE sur la qualité de l'air dépend du paramétrage des ZFE³⁴ :

- périmètre couvert : en France, c'est une décision locale par concertation, par exemple le périmètre de la ZFE-m de Nice est restreint à l'ultra-centre, tandis que celui de Lyon inclurait le périphérique et les axes M6 et M7³⁵ ;
- degré de sévérité, ce qui recoupe les conclusions de l'ADEME : **en France, les impacts principaux sur la qualité de l'air se verront surtout à partir du Crit'Air 3 ;**
- application du contrôle et des sanctions : en France, le contrôle par la vérification de la vignette Crit'Air en cas de contrôle policier **n'est effectif aujourd'hui que dans 5 métropoles sur les 11 activement engagées**

dans la mise en place d'une ZFE³⁶. Plus du tiers des conducteurs directement concernés par une ZFE en France déclarent continuer à utiliser leur véhicule³⁷. L'équipement homologué pour le contrôle automatique par lecture de plaques (contrôle radar sanction, CSA), pris en charge par l'Etat, est actuellement annoncé pour septembre 2025.

- dosage des exemptions pour éviter le syndrome "coquille vide"³⁸ ;
- clarté et stabilité des calendriers³⁹.

Une récente étude réalisée par la Ville de Londres (2022) sur la ZFE de Londres, existante depuis 2008, propose une méthode intéressante en estimant la réduction de la concentration en NO_x réalisée par rapport à la réduction qui aurait eu lieu sans ZFE grâce au renouvellement naturel du parc⁴⁰. Les résultats de cette estimation sont également positifs : -20% le long des routes dans Londres, -44 % dans le centre-ville, et -17 à 24% en périphérie. L'étude indique également que cette réduction en

concentration de NO_x le long des routes provoque aussi une réduction de la pollution au-delà des routes (ceci étant dû aux effets chimiques des polluants, qui peuvent créer d'autres polluants plus loin dans l'air).

LES AUTRES BÉNÉFICES DES ZFE-M

Les ZFE-m sont souvent envisagées, notamment dans les communications des pouvoirs publics, comme une mesure spécifiquement liée à la qualité de l'air. En pratique, ce sont les émissions de polluants dans l'air qui sont mesurées dans le suivi des mesures ZFE-m. Or **les ZFE-m présentent plusieurs autres externalités positives, ou co-bénéfices, qui leur adjoignent plus largement d'autres enjeux et objectifs.**

33 p. 6 : [Transport & Environnement, "Low-Emission Zones are a success - but they must now move to zero-emission mobility"](#), septembre 2019

34 p. 7 : Ibid.

35 La Tribune de Lyon, [ZFE. Une extension jusqu'au périphérique, mais pas au-delà](#), 6 juin 2023

36 Paris ([1000 amendes en 2022 selon Actu.fr](#)), Lyon, Rouen, Aix, Strasbourg

37 [Sondage CSA réalisé début 2023 sur 10 000 répondants](#)

38 Voir nos recommandations en Section III. 5.

39 Voir nos recommandations en Section III. 5.

40 [Ville de Londres, "Expanded Ultra Low Emission Zone Six Month Report"](#), juillet 2022

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

Sans être des objectifs précis de la mesure astreints à des mesures d'efficacité, ce sont des contextes dans lesquels les ZFE-m s'inscrivent et qui doivent être considérés :

- **pour anticiper les conséquences des ZFE-m, c'est-à-dire les types de véhicules et de mobilités proposées en remplacement des véhicules polluants interdits.** Sans cela, le risque est de multiplier les problèmes dans ces autres domaines de politique publique (santé, climat, ville, mobilités).
- pour prendre en compte différents domaines de politique publique lors de l'élaboration de la ZFE-m en **mettant concrètement autour de la table les personnes impliquées dans ces différents domaines**⁴¹.
- pour communiquer sur ces différents enjeux, **à la fois qualité de l'air, santé publique, et transition écologique.**

Schéma 6 : 4 contextes où les ZFE-m s'inscrivent et les objectifs associés (Source : FabMob).

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

CLIMAT & PLANÈTE : DÉCARBONER LA MOBILITÉ ET LIMITER SES IMPACTS PLANÉTAIRES

Dans les perceptions, les ZFE-m sont étroitement liées au climat et aux émissions de gaz à effet de serre (GES), même si elles n'utilisent aucun indicateur climat. Dans nos entretiens, la quasi-totalité des acteurs rencontrés ont reconnu l'enjeu climatique comme lié aux ZFE-m. Cette question parlementaire confondant émissions de polluants et de GES le montre bien : *“Les ZFE ont un objectif louable, qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre en agglomération et ainsi améliorer la qualité de vie des habitants. [...] Il demande au Gouvernement de lui indiquer pourquoi il a été choisi de fixer la limite pour l'exemption de la ZFE à 10µg/m3, alors que l'Union européenne propose une limite de 40 µg/m3 [...]”*⁴²

Les ZFE-m pourraient se préoccuper à la fois d'émissions de polluants atmosphériques et de GES, dans la mesure où celles-ci répondent à des logiques similaires malgré des distinctions. Inciter l'accès à des véhicules considérés (selon les réglementations françaises) comme peu polluants pour la santé humaine, mais qui sont polluants pour la

planète, ne ferait que décaler le problème environnemental : par exemple de gros véhicules, thermiques ou électriques, nécessitant de nombreuses ressources naturelles à la construction. Sans compter que le changement climatique et la santé planétaire ont également des effets sur la santé publique⁴³.

En pratique, même sans intégrer les émissions GES aux vignettes Crit'Air, **il convient de considérer, dans les types de véhicules et déplacements de remplacement incités, les impacts des véhicules routiers notamment thermiques sur le climat**, les écosystèmes, la biodiversité ou les grands systèmes planétaires⁴⁴.

VILLE ET ESPACE PUBLIC : RÉDUIRE LES EFFETS NÉGATIFS DES VÉHICULES

Accélérer l'électrification du parc entraîne d'autres bénéfices que l'amélioration de la qualité de l'air et de la santé :

- **Bruit** : une étude du Commissariat général au développement durable (CGDD) en 2017 indique que “pour les véhicules électriques, il est considéré que pour une vitesse de 30 km/h (cas urbain très dense), la nuisance sonore est nulle⁴⁵”, même si la réglementation européenne impose depuis 2020 un bruit minimum de 56 décibels à moins de 20 km/h pour éviter les accidents (contre 65 décibels en moyenne pour les véhicules thermiques)⁴⁶. A plus grande vitesse, le bruit est sensiblement égal du fait du frottement sur la chaussée, même si le CGDD estime que “pour des vitesses allant de 40 à 50 km/h, on considère que la nuisance sonore correspond à la moitié de celle d'un véhicule thermique classique.”

42 Question parlementaire, député Renaissance, 21 mars 2023

43 Voir les recherches en médecine autour de la “santé planétaire”

44 Voir les limites planétaires.

45 P. 24 : Commissariat général au développement durable (Ministère de la Transition écologique), “Analyse coûts bénéfiques des véhicules électriques. Les voitures”, juillet 2017.

46 Article Le Parisien, juin 2019

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

- **Odeur** : Les systèmes électriques ne génèrent pas d'odeur, contrairement aux combustions thermiques.
- **Îlots de chaleur** : Une étude de l'Atelier d'urbanisme parisien (APUR) sur les îlots de chaleur à Paris indique que "le premier effet de la circulation automobile est de réchauffer l'air ambiant du fait de la combustion et la chaussée du fait des frottements, l'effet secondaire de la combustion est l'émission de polluants atmosphériques qui génèrent un effet de serre additionnel."⁴⁷

La motorisation électrique ne vient pas réduire toutes les externalités négatives en termes d'encombrement, d'accidentalité, de consommation de ressources à la fabrication... D'autres aspects doivent être pris en compte, notamment la taille et le poids des véhicules (non pris en compte dans les vignettes Crit'Air).

TRANSITION DES MOBILITÉS : RÉDUIRE LA PRÉPONDÉRANCE DE LA ROUTE

Au vu des externalités évoquées ci-dessus, le remplacement de chaque véhicule interdit par un autre type de véhicule tout aussi encombrant n'est pas souhaitable. En outre, les modes de déplacement hors-voiture ont moins d'externalités négatives (prix, pollution, ressources, encombrement, niveau d'exercice...). Il est donc nécessaire, pour répondre à l'interdiction posée par les ZFE-m, de considérer d'autres leviers que le remplacement de l'ensemble du parc, permettant de réduire le besoin de véhicules propriétaires à fortes externalités.

Les ZFE deviennent donc de fait un enjeu de transition des mobilités vers la réduction de la prédominance de la route dans nos déplacements personnels (système du "tout-voiture") et professionnels (transport routier)⁴⁸. Cela suppose de repenser en profondeur les déplacements en ville, à travers les transports publics,

⁴⁸ Cette transition des mobilités implique un changement de paradigme par rapport à la planification des transports en vigueur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de prendre en compte non seulement la fiabilité et la vitesse des transports, avec une considération pour l'environnement sans remettre en cause les besoins économiques, mais aussi les impacts indirects sur la qualité de vie et les autres modes, ainsi que les effets à long terme des choix politiques. Jade Bourdages et Eric Champagne, [Penser la mobilité durable au-delà de la planification traditionnelle du transport](#), mai 2012

les modes actifs, les mobilités partagées, la logistique urbaine, ou encore l'aménagement des espaces publics et du territoire. Le schéma 7 ci-dessous propose un résumé des externalités positives ou incertaines/négatives des ZFE-m.

Tout comme le lien avec le climat, le lien des ZFE-m avec la mobilité plus largement a été palpable dans nos entretiens. Elle se voit aussi dans l'évolution que l'on peut observer entre les premières métropoles à avoir instauré une ZFE-m et les plus récentes, où **la gestion de projet ZFE a eu tendance à migrer du département Qualité de l'air au département Mobilité**. La Mission parlementaire Flash menée sur les ZFE-m en 2022⁴⁹ en est un autre exemple : parmi les nombreuses recommandations pour des ZFE-m réussies, nombreuses sont celles qui concernent les transports publics, le covoiturage, ou encore les mobilités actives. Le rapport d'information du Sénat début 2023⁵⁰ mentionne la nécessité d'un "choc d'offre" sur les transports publics et une TVA à 5.5% sur les transports collectifs.

⁴⁹ Assemblée Nationale (Commission permanente du développement durable et de l'aménagement du territoire), ["Mission « flash » sur les mesures d'accompagnement de la création de zones à faibles émissions mobilité"](#), octobre 2022

⁵⁰ Sénat, Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, [Rapport d'information sur les ZFE-m, Synthèse](#), juin 2023

⁴⁷ P. 28 : [APUR \(Atelier Parisien d'Urbanisme\), "Les îlots de chaleur urbains à Paris"](#), décembre 2012.

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

Schéma 7 :
Tableau de l'impact positif
ou négatif des ZFE-m
(verdissement du parc)
sur différentes externalités.
 (Source : FabMob).

EXTERNALITÉ	SOUS-TYPE	IMPACT DES ZFE-M ((ELECTRIFICATION DU PARC SANS ACTION SUR LE POIDS DES VEHICULES)
QUALITÉ DE L'AIR & SANTÉ PUBLIQUE		
Pollution de l'air		Réduction des émissions polluantes (bien que variable selon taille, usage, fonctionnalités...)
Santé publique		Réduction de la mortalité et la morbidité liée à la pollution de l'air (à partir d'un certain seuil)
VILLE & ESPACE PUBLIC		
Autres pollutions	Bruit	Réduction du bruit des moteurs thermiques (surtout les accélérations et à basse vitesse, moins à haute vitesse)
	Odeur	Réduction des odeurs liées à la combustion
	Chaleur	Diminution du réchauffement de l'air lié à la combustion (absent chez les VE) et l'abrasion (effet moindre chez les VE)
Accidentalité		La discrétion des VE pourrait augmenter le risque d'accidents
Espace public	Encombrement des voies	Dépend de la taille du véhicule (pas de la motorisation)
	Congestion du trafic	Dépend de la taille du véhicule (pas de la motorisation)
SOBRIÉTÉ • CLIMAT. TRANSITION DES MOBILITÉS & GÉOPOLITIQUE		
Dépendance géopolitique	Matières premières	Plus de dépendance sur les matières premières (batteries électriques)
	Energies	Moins de dépendance aux énergies fossiles
Climat		Diminution des GES variable selon énergie (ex. hydrogène vert ou non...)
Transition des mobilités & réduction de l'emprise de la route		Opportunité de repenser les besoins & modes de mobilité de façon systémique

LÉGENDE

impacts positifs clairs
 du passage de voitures
 thermiques à électriques

les impacts moins clairs

impacts négatifs potentiels
 des véhicules électriques

Durant notre journée de travail, l'un des ateliers portait sur la question des externalités. La qualité de l'air a été citée comme un bénéfice clair des ZFE-m parmi de nombreux autres, dont :

- une prise de conscience et une réflexion autour du changement vers des modes alternatifs de transport et un partage de l'espace public entre différents modes
- une potentielle réduction des déplacements, si des budgets suffisants sont alloués
- une meilleure compréhension des flux et modes de déplacements
- la mise à l'agenda des questions de justice dans les politiques environnementales
- une reconnaissance par le haut (législation européenne et nationale) des enjeux de qualité de l'air

DE LA MOTORISATION AU POIDS DES VÉHICULES : VERS DES VÉHICULES PLUS LÉGERS

Comme évoqué précédemment, les ZFE-m ne concernent pas seulement la qualité de l'air et la santé publique, mais touchent malgré elles, de manière plus large, à la ville et l'organisation de l'espace public, et à la transition des mobilités vers plus de sobriété et une réduction de la place de la route dans nos déplacements.

Dans ce contexte, une clé importante réside dans le poids des véhicules. En effet, **des véhicules non seulement électriques ou très peu polluants, mais aussi légers, concentrent de nombreux bénéfices mentionnés ci-dessus**, et répondent en partie à l'enjeu d'équité. Le poids des véhicules est souvent lié à leur taille : plus le véhicule est petit, plus il est léger. C'est pourquoi nous parlons indifféremment de "petit véhicule" ou de "véhicule léger". Nous considérons un véhicule comme "léger" à moins de 1400 kg pour les véhicules thermiques et 1700 kg pour les véhicules électriques (souvent plus lourds du

fait de la taille des batteries, en attente des évolutions technologiques).

LES BÉNÉFICES DES VÉHICULES LÉGERS SUR LA QUALITÉ DE L'AIR

Concernant la qualité de l'air, **la plus grosse source de pollution des véhicules routiers se trouve actuellement hors-échappement.** Selon l'ADEME, en 2019 en France, 59 % des PM10 émises par le transport routier et 45 % des PM2.5 ne proviennent pas de l'échappement, du fait des améliorations des émissions liées à l'échappement et de la hausse continue de la taille des véhicules.⁵¹ Ces émissions dites "hors-échappement" sont issues de frictions mécaniques ou de rejets chimiques : abrasion des freins, frottement des pneus contre la chaussée, climatisation du véhicule, usure des routes et leur entretien, usage (entretien, vitesse)...

51 ADEME, "[Emissions des véhicules routiers : les particules hors échappement](#)", avril 2022 (lien vers le rapport complet et synthèse).

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

C'est pourquoi certains observateurs considèrent la possibilité d'ajouter d'autres facteurs à la norme Euro pour motiver les interdictions ZFE-m, comme le contrôle technique⁵² et le poids des véhicules⁵³. L'ADEME indique ainsi que ces émissions hors-échappement peuvent être réduites via le poids des véhicules, l'éco-conduite, les basses vitesses, le système de freinage électrique (moins abrasif), la baisse de l'usage de la voiture individuelle et l'augmentation des modes actifs⁵⁴.

Le poids joue un rôle particulier dans les émissions hors-échappement, du fait de la taille des pneus

(frottements chaussée remise en suspension). L'ADEME indique ainsi qu'"on ne note pas un écart significatif d'émissions totales de particules [PM10] entre les véhicules électriques à forte autonomie [donc plus lourds du fait d'une plus grosse batterie] et les véhicules thermiques neufs actuels qui n'émettent quasiment plus de particules [PM10] à l'échappement"⁵⁵. **Les véhicules particuliers qui**

devront encore circuler demain devront donc impérativement être non seulement électriques⁵⁶, mais aussi plus légers⁵⁷. A noter que les véhicules thermiques restent plus polluants que les véhicules électriques sur d'autres polluants atmosphériques : l'ADEME précise que "les véhicules thermiques émettent des oxydes d'azote [NOx] et des composés organiques volatils qui peuvent contribuer, suivant les conditions atmosphériques, à la formation de particules secondaires, ce qui n'est pas le cas des véhicules électriques."

LES PETITS VÉHICULES COMME FACTEUR D'ÉQUITÉ

Plus la taille du véhicule augmente, plus il est polluant, encombrant, mais aussi cher⁵⁸. Ainsi, **un sentiment d'injustice peut émerger si l'on autorise de gros véhicules, même électriques, qui sont chers, émettent des polluants par abrasion, et prennent de la place sur la**

chaussée, tandis qu'on interdit de petits véhicules plus accessibles (ex. : si un petit véhicule thermique Crit'Air 3 roulant peu et bien entretenu est interdit, mais un gros SUV thermique Crit'Air 1 plus cher, allant beaucoup plus vite et circulant sur plus de kilomètres peut circuler). L'enjeu est donc de maximiser l'équité entre les véhicules interdits ou non, tout en gardant une simplicité réaliste d'application de la mesure. Intégrer le poids dans les paramètres d'application des interdictions (sans intégrer d'autres paramètres pour rester simple) pourrait répondre en partie à ces difficultés de perception⁵⁹.

LES AUTRES BÉNÉFICES DES VÉHICULES LÉGERS

Au-delà de leur effet sur la qualité de l'air et le prix, privilégier les véhicules légers accentue les co-bénéfices des ZFE-m identifiés précédemment, comme le montre le tableau suivant (schéma 8).

52 Proposition portée notamment par Mobilians, qui mesurerait de façon plus fine les émissions. Cela nécessiterait de changer les règles actuelles du contrôle technique : voir article [Automobile Magazine, 24 avril 2023](#).

53 Proposition de loi en préparation.

54 P. 8 : [Rapport ADEME](#).

55 P. 5 : [Synthèse ADEME](#)

56 L'électricité est particulièrement adaptée pour les véhicules légers (voitures particulières, véhicules utilitaires légers et deux-roues). Voir Transport & Environnement, "[Véhicule électrique : un rôle clé pour décarboner les transports](#)", juillet 2022 ; Carbone 4, "[Les idées reçues sur la voiture électrique](#)", février 2022 : "Un mix décarboné (France, électricité renouvelable) permet les meilleures performances, mais même un véhicule électrique vendu aujourd'hui en Allemagne, voire en Pologne, reste moins émissif qu'un véhicule thermique." (p7)

57 Aurélien Bigo, "[La voiture électrique passée au crible de la soutenabilité](#)", 1 juin 2022

58 Les chiffres de [L'Argus \(2019\)](#) depuis 1953 montrent une corrélation entre la hausse de la taille et du poids des véhicules en moyenne, et une hausse des prix moyens d'achat (de 13 489 € à 26 035 €).

59 Voir nos recommandations en Partie III. 1.

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

Schéma 8 :
Tableau de l'impact positif ou négatif des ZFE-m (verdissement du parc) AVEC réduction de la taille des voitures, sur différentes externalités.

(Source : FabMob).

EXTERNALITÉ	SOUS-TYPE	IMPACT DES ZFE-M (ELECTRIFICATION DU PARC AVEC ALLEGEMENT DU POIDS DES VEHICULES)
QUALITÉ DE L'AIR & SANTÉ PUBLIQUE		
Pollution de l'air		Réduction accentuée des émissions polluantes avec la réduction de l'abrasion des pneus
Santé publique		Réduction de la mortalité et la morbidité liée à la pollution de l'air (à partir d'un certain seuil) & des accidents liés à la taille du véhicule
VILLE & ESPACE PUBLIC		
Autres pollutions	Bruit	Réduction du bruit du frottement contre la chaussée avec véhicules plus petits
	Odeur	Réduction des odeurs liées à la combustion
	Chaleur	Diminution du réchauffement de l'air lié à l'abrasion (véhicules moins lourds)
Accidentalité		La discrétion des VE pourrait augmenter le risque d'accidents
Espace public	Encombrement des voies	Voitures moins encombrantes
	Congestion du trafic	Plus de place sur les routes donc moins de congestion
SOBRIÉTÉ • CLIMAT. TRANSITION DES MOBILITÉS & GÉOPOLITIQUE		
Dépendance géopolitique	Matières premières	Moins de matières premières nécessaires pour des véhicules plus petits (batteries électriques sur VE ou VELI)
	Energies	Moins de dépendance aux énergies fossiles
Climat		Diminution des GES variable selon énergie (ex. hydrogène vert ou non...)
Transition des mobilités & réduction de l'emprise de la route		Opportunité de repenser les besoins & modes de mobilité

LÉGENDE

impacts additionnels
 de la réduction de la taille
 des véhicules sur les ZFE

les impacts moins clairs

impacts négatifs potentiels

2. Enjeu de disponibilité : l'offre de véhicules éligibles et/ou de solutions alternatives permet-elle de couvrir la demande de déplacements des populations ?

LES ZFE-M NE SE RÉSUMENT PAS À L'ÉLECTRIFICATION DU PARC

Les difficultés évoquées autour des ZFE-m tournent le plus souvent autour de l'électrification du parc. La disponibilité insuffisante de la production de véhicules électriques est alors mentionnée. Côté citoyens, les voitures électriques souffrent d'un coût trop élevé, d'un manque d'offre dû à la stratégie des constructeurs de vendre moins de véhicules plus chers et d'un marché de l'occasion électrique largement insuffisant⁶⁰. Pour les artisans et commerçants, en plus de coûter cher, les VUL électriques manquent de diversité d'offres pour répondre aux nombreux usages différents⁶¹, et les délais de livraison sont trop longs⁶². Enfin, pour les poids lourds, le marché de l'électrique est en cours de développement.⁶³

60 Constats résumés par exemple dans la [Mission parlementaire Flash](#), octobre 2022.

61 Source : entretien avec la CCI IDF.

62 Source : entretien avec la CCI IDF.

63 Source : entretiens avec l'Union TLF, Heppner. Des modèles sont disponibles chez Volta Trucks ou Renault Trucks par exemple. Voir Transport & Environnement, "[Camions électriques : pourquoi et comment accélérer leur déploiement](#)", décembre 2022

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

Pourtant, **l'électrification du parc n'est pas la seule question qui se pose dans les ZFE-m, pour deux raisons**, et il convient donc de décentrer le sujet de l'équivalence "ZFE = véhicules électriques" :

1. La question qui se posera lorsqu'il faudra abandonner un véhicule polluant ne sera pas uniquement la disponibilité des véhicules de remplacement, mais la réponse possible à des besoins et envies de déplacements. **Il est essentiel, au vu des externalités analysées précédemment, de poser la question de l'existence de ces solutions alternatives de mobilité/démobilité avant d'envisager l'usage d'un véhicule alternatif ou le retrofit de son véhicule.** En effet, pour répondre à un besoin de déplacement donné (ZFE ou non), plusieurs solutions peuvent être proposées : d'autres types de véhicules (plus petits et moins chers) peuvent être utilisés, d'autres modes peuvent être empruntés, un véhicule donné peut transporter plus de choses ou de personnes, les besoins ou envies de déplacements peuvent diminuer en raison de changements de modes de vie. **Considérer les besoins en déplacement avant les besoins en voiture permet**

de proposer d'autres solutions, ce qui réduira une partie de la demande de véhicules à remplacer.

C'est une question systémique, mobilisant plusieurs facteurs.⁶⁴

2. **Pour la part des déplacements qui se fera encore en voiture, c'est bien le phasage qu'il faut considérer, et non un remplacement immédiat de l'ensemble du parc.** Tout le parc de véhicules thermiques en circulation actuellement n'a pas à devenir électrique tout de suite. Il faut pouvoir calculer le nombre de véhicules disponibles à chaque niveau Crit'Air devenu interdit, jusqu'à, à terme, parvenir à un parc zéro émissions. Plutôt que de véhicules électriques, il est donc plus exact de parler de véhicules "éligibles aux ZFE-m" dans les différentes phases d'interdiction. **A court et moyen terme, le long des différentes phases d'interdiction, les véhicules éligibles ne seront pas seulement des véhicules électriques, mais aussi des Crit'Air 1 et 2 d'occasion.**

DIFFÉRENTS MODES DE DÉPLACEMENT

Historiquement, la voiture a été utilisée pour un grand nombre de types de déplacements différents. Toutefois, pour un besoin donné, différentes solutions existent. La voiture individuelle n'est pas la plus vertueuse selon les externalités mentionnées ci-dessus (pollution, encombrement, apaisement, mais aussi niveau d'activité physique...)

Quatre leviers sont fréquemment identifiés pour répondre aux besoins en déplacements autrement que par la voiture, et ainsi réduire les émissions de gaz à effets de serre (voir l'identité de Kaya dans le schéma 9 ci-dessous) et les émissions de polluants :

- **Une réduction des besoins ou envies de déplacements**, qui peut advenir par des changements culturels profonds (changement d'imaginaire, perte d'attractivité sociale de la voiture, conscience des impacts climatiques...), des changements économiques (incitations tarifaires, hausse du prix des carburants...), des changements de modes de vie (télétravail, urbanisation...),

64 Voir nos recommandations en Partie III. 4.

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

des offres commerciales plus proches du domicile (camions ambulants, réimplantation de commerces de proximité...), ou encore des politiques publiques de mobilité (effacement sur les heures de pointe...) ou d'aménagement du territoire (ville du quart d'heure...)

- **L'utilisation d'autres modes de transport (report modal)** : transport public, modes actifs (vélo, marche) ;
- **Un partage de l'usage d'une même voiture (mobilités partagées)** : covoiturage entre connaissances ou inconnus, autopartage ;
- **D'autres véhicules qu'une voiture, plus légers et plus sobres**, notamment pour les déplacements plus courts. Parmi toute la gamme des véhicules intermédiaires (VI)⁶⁵, des solutions peuvent notamment être identifiées pour remplacer les VUL des artisans et commerçants, qui ne sont souvent pas que des moyens de transport mais un lieu de stockage et un établi.⁶⁶

Schéma 9 : L'identité de Kaya : les 5 leviers de décarbonation des transports.

65 Voir Annexe F. Glossaire.

66 Source : Entretien avec la CCI IDF

LA DISPONIBILITÉ DES VÉHICULES ÉLIGIBLES AUX ZFE-M SELON LE PHASAGE

Parmi les différents calendriers fixés localement, trois grandes phases de déploiement des ZFE-m peuvent être distinguées :

- Actuellement, les véhicules **Crit’Air 4, 5 et NC** sont interdits (avec plus ou moins de contrôle) dans les ZFE-m actives, comme la Métropole du Grand Paris par exemple. Ces catégories concernent relativement peu de véhicules en volume, même si la proportion varie selon les territoires⁶⁷. En revanche, **elles touchent surtout les populations et les zones géographiques les plus démunies**⁶⁸. Les problèmes de disponibilité ne sont pas les principaux ici car les véhicules neufs et d’occasion Crit’Air 3, 2, 1 et E restent nombreux, notamment les Crit’Air 2 qui constituent la majorité du parc. **C’est surtout l’enjeu d’équité, évoqué dans la section suivante, qui doit être traité ici.**

- Avec l’interdiction du **Crit’Air 3**, le volume de véhicules à remplacer augmente (environ entre 20 et 25% du parc des métropoles concernées). Il faudra assez de voitures Crit’Air 2, 1 ou E pour remplacer le nombre de voitures Crit’Air 3 dont la population concernée aura besoin (compte tenu des alternatives de transport et des changements de comportements).
- Enfin, c’est avec l’interdiction du **Crit’Air 2** (véhicules roulant au diesel) que **le plus gros volume de véhicules sera à remplacer** (environ 32-35% du parc des métropoles concernées⁶⁹), la majorité du parc roulant en France étant Crit’Air 2.

⁶⁷ [Ministère de la Transition écologique, 2022](#)

⁶⁸ Voir section suivante II. 3.

⁶⁹ Ces proportions sont celles de l’ensemble du parc français, mais elles sont similaires dans les métropoles concernées par les ZFE-m selon les chiffres du [Ministère de la Transition écologique, 2022](#).

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

NOMBRE DE VOITURES PARTICULIÈRES EN FRANCE PAR CATÉGORIE CRIT'AIR AU 1ER JANVIER 2022 (Calcul Source : Fabrique des Mobilités à partir des données du Ministère de la transition écologique⁷⁰)

	en France		Dans les 5 métropoles concernées par le calendrier d'interdiction légal (interdiction Crit'Air 3 au 1er janvier 2025)		Dans les 43 métropoles devant instaurer une ZFE-m au 1er janvier 2025	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
CRIT'AIR E	403 022	1%	134 469	1%	432 287	1%
CRIT'AIR 1	10 798 188	28%	3 312 018	33%	10 982 908	30%
CRIT'AIR 2	14 155 932	36%	3 598 061	35%	13 546 854	36%
CRIT'AIR 3	8 652 000	23%	2 132 312	21%	8 118 609	22%
CRIT'AIR 4	2 862 718	7%	618 353	6%	2 552 915	7%
CRIT'AIR 5	653 635	2%	120 496	1%	534 793	1%
NON CLASSÉS	1 213 094	1%	251 008	2%	989 060	3%
TOTAL	38 738 589	100%	10 166 717	100%	31 157 426	100%

⁷⁰ Données 2022 du parc par Crit'Air disponibles pour chacune des 43 agglomérations sur : <http://dataviz.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ZFEShinyAppv3/>. Les chiffres comprennent les véhicules particuliers uniquement. Ils additionnent pour toutes les agglomérations le parc de la métropole et le parc des intercommunalités voisines. Le périmètre de chaque ZFE-m ne contiendra pas forcément toutes ces intercommunalités : le calcul est donc large, le nombre de voitures concernées sera vraisemblablement plus faible.

Même avec une demande plus réduite en voitures particulières, il restera un trou à combler, d'abord avec l'interdiction du Crit'Air 3 (22% dans les 43 agglomérations de +150 000 habitants), puis surtout à partir de l'interdiction des véhicules Crit'Air 2, qui représente la majorité du parc (36% dans les 43 métropoles).

Nous proposons dans le schéma 10 **une illustration indicative du nombre de voitures particulières à trouver** dans les 3 plus grandes métropoles françaises (Grand Paris, Lyon et Aix-Marseille), face à l'interdiction du Crit'Air 2. La date de 2028 est le choix de Lyon et Montpellier pour l'instant, probablement Paris : nous estimons que d'autres métropoles pourraient suivre le même chemin. **Cette illustration permet de comprendre que même avec les leviers visant à limiter l'usage de la voiture**, il restera des trajets à faire en voiture (estimé ici à 3 millions de voitures à trouver en remplacement du Crit'Air 2 interdit), sans quoi certaines populations se trouveront sans moyen de déplacement. **Ces calculs sont indicatifs car aucune date d'interdiction des Crit'Air 2 (la majorité du parc) n'est actuellement fixée, ni la liste des agglomérations qui pourraient faire ce choix.**

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

Schéma 10 : Illustration indicative du "trou ZFE" des voitures Crit'Air 2 à remplacer en 2028. ATTENTION : les chiffres sont ceux du parc national et non des 10 à 30 métropoles concernées

(Source : FabMob).

71 <http://dataviz.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ZFEShinyAppv3/>

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

Comment combler le manque de véhicules éligibles aux ZFE-m (Crit'Air 2 notamment) ? Trois leviers existent en dehors des leviers de la réduction de l'usage de la voiture évoqués précédemment :

- **Diminuer le nombre de véhicules sortants du parc** à l'aide du **retrofit** (adaptation du moteur d'un véhicule sans avoir à changer de carrosserie)⁷², d'exemptions à l'usage (**pass ZFE** pour pouvoir utiliser une voiture interdite pour des déplacements ponctuels, **horaires d'application** limités à la journée⁷³), ou encore d'**exemptions au poids** (permettre de circuler à de petits véhicules Crit'Air 3⁷⁴). Ce levier a l'intérêt d'adoucir la transition vers l'interdiction de circulation, et de tirer parti des véhicules existants. Mais il ne suffira pas à couvrir tous les besoins, et ne doit pas négliger l'objectif final de se déplacer avec des véhicules plus petits et électriques (pour garantir un réel effet sur la qualité de l'air et la santé). C'est donc un levier important, qui nécessite cependant d'être combiné à d'autres leviers.

- **Augmenter le nombre de véhicules neufs disponibles** : un véhicule neuf pourra par définition circuler en ZFE-m, car il sera aux normes Euro en vigueur.. Ce levier peut être activé côté demande, grâce aux aides à l'achat de véhicules neufs, et côté offre, en incitant les constructeurs à construire des petites citadines électriques (ou Euro 7 si la norme est suffisamment restrictive⁷⁵). Ceci répondrait aux externalités positives évoquées précédemment liées au poids, aux enjeux de souveraineté industrielle prônant une relocalisation de la filière automobile électrique, et aux enjeux économiques nécessitant une pérennisation des modèles d'affaires des petites voitures électriques⁷⁶. Cependant, **ce levier ne concernera pas la majorité de la population française**, pour des raisons d'habitudes de consommation : les ventes de voitures neuves ne constituent que 20 à 30% des ventes totales de véhicules, ne sont réalisées qu'à 50% par des particuliers, et ces particuliers sont plutôt âgés (55 ans), avec un pouvoir

d'achat élevé⁷⁷. En outre, actuellement, les constructeurs préfèrent vendre moins mais mieux (moins de véhicules, plus gros et plus chers). Un changement de cap est nécessaire mais prendra du temps. **Il est donc nécessaire d'initier ce levier dès maintenant, tout en sachant qu'il ne portera ses fruits qu'à moyen terme (d'ici 3-5 ans), et restera de toute façon insuffisant pour couvrir tous les besoins.**

- **Développer le marché de l'occasion** : la principale source de remplacement des véhicules en Crit'Air 3 et 2 sera **le marché de l'occasion, qui représente 77,5% des ventes de voitures⁷⁸, avec des prix nettement plus abordables (15 à 20 000 € en moyenne⁷⁹ contre près de 35 000 € en moyenne pour un véhicule neuf⁸⁰)**. Les aides à l'achat d'occasion pourront faciliter le recours aux véhicules d'occasion comme solution

72 Voir les préconisations recueillies sur le retrofit en Annexe A

73 Voir nos recommandations en Partie III. 5. B/

74 Voir nos recommandations en Partie III. 1. A/

75 La norme Euro 7, encore en cours de négociations est la norme européenne d'émissions de polluants qui doit succéder aux dernières versions de la norme Euro 6 pour les véhicules neufs. Voir l'analyse de [Transport & Environnement, "Une norme Euro 7 robuste aura un impact significatif sur la qualité de l'air dans les villes"](#), juin 2023

76 La Mégane e-tech, remplaçante de la Zoé qui a été arrêtée par manque de rentabilité, peine à se vendre, contrairement à la Dacia Spring. Une demande soutenue par l'Etat, une filière de batteries électriques efficace, et des infrastructures de charge plus répandues pourraient réduire les coûts de production tout en augmentant les ventes.

77 Ceci correspond à une tendance, confirmée dans les chiffres récents des ventes automobiles : [Article Ouest France, 16 décembre 2021](#) ; Voir aussi [des profils d'acheteurs plus détaillés dans l'Argus, 2020](#)

78 1,52 million de voitures neuves vendues en France en 2022 pour 5,26 millions d'occasion, soit 77,5% de la vente de voitures neuves : [Wikipédia, Le marché de l'automobile en France en 2022](#)

79 Selon [une étude LeBonCoin](#) récente portant sur le premier trimestre 2023, le prix moyen d'un véhicule d'occasion diesel est de 14 000 €, essence 18 000 €, électrique <30 000 € (19 000 € en 2019). Les prix varient fortement selon l'ancienneté : "Au premier trimestre 2023, les modèles de moins de deux ans étaient mis en vente à 29 756 € en moyenne, ceux âgés de 2 à 5 ans à 27 388 €, ceux âgés de 5 à 8 ans à 21 636 € et les plus anciens à 8 876 €." Or un véhicule de 12 ans en 2023 a été construit en 2011, donc Crit'Air 1. Un véhicule de 17 ans (construit en 2006) est Crit'Air 2.

80 [Intelligence Auto n°57- Mars 2023](#)

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

au "trou ZFE". Côté offre, le levier principal viendra des flottes d'entreprise, qui fournissent la majorité des véhicules d'occasion, car elles représentent 50 % des achats de véhicules neufs⁸¹ et se renouvellent à une vitesse plus rapide que chez les particuliers (entre 3 et 5 ans pour les flottes d'entreprises⁸² vs. 6 à 11 ans pour les particuliers⁸³). Ce levier a donc l'avantage, via les flottes d'entreprise, de fournir une réponse adéquate au phasage des interdictions : cela commence à augmenter le marché de l'occasion dès maintenant, pour continuer à l'augmenter petit à petit (Crit'Air 2 et au-delà).

En d'autres termes, le parc de véhicules peu polluants disponible en 2025 et après se prévoit maintenant, soit par les véhicules neufs d'aujourd'hui qui feront les véhicules d'occasion de demain, soit par les véhicules neufs de demain.

Le schéma 11 ci-contre synthétise les leviers disponibles pour répondre aux besoins en déplacement affectés par les ZFE-m, d'abord par les alternatives aux voitures, ensuite par la planification vertueuse du marché automobile.

Schéma 11 : Les 7 leviers de réponse aux ZFE-m, selon le degré d'utilisation de la voiture individuelle

(Source : FabMob).

⁸¹ [Article Auto Infos, janvier 2023](#)

⁸² p. 8 : [Ministère de la Transition écologique, "Les flottes de véhicules des personnes morales : Caractéristiques et perspectives"](#), août 2019 ; p. 12 : [Transport & Environnement, "Briefing - Electrification des flottes françaises"](#), mars 2023

⁸³ [France Stratégie, Note d'analyse n° 115 "Voiture électrique : à quel coût ?", Annexe méthodologique](#), novembre 2022

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

LE CAS DES POIDS LOURDS

Les poids lourds ne sont pas concernés par le calendrier légal d'interdiction fixé par la LOM pour les métropoles en dépassement.

Les "poids lourds" regroupent de nombreux types différents, liés à des usages très divers :

- transport voyageurs (**bus & cars**) : urbain, inter-urbain, longue distance ; public, privé ;
- transport logistique (**camions** de différentes tailles et différents types) : courte distance, longue distance ; types de biens (viande, farine, palettes, fleurs, matériaux...) ; **véhicules spéciaux** (chantier, poubelles...)

TYPE DE POIDS LOURDS	TYPE DE TRANSPORT	ZFE OU HORS-ZFE?
BUS	Transport public urbain	En ZFE (centre-ville)
CAR	Transport scolaire Transport touristique	En et hors-ZFE (entrent en centre-ville)
CAMION 12-19T	Logistique courte distance	En et hors-ZFE (entrent en centre-ville)
CAMION 19-40T*	Logistique longue distance	Surtout hors ZFE mais peuvent entrer en ZFE (si grands axes compris dans périmètres, ex. A86 à Paris)
VÉHICULES SPÉCIAUX	Chantier, poubelles...	En et hors ZFE (entrent en centre-ville)

* Les poids lourds de +40T sont interdits de circulation partout en France

Schéma 12 : Résumé des différents types de poids lourds selon le type de transport, et leur circulation en ZFE ou hors ZFE (Source : FabMob).

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

Pour autant, les poids lourds sont bel et bien inclus dans de nombreuses ZFE-m, parfois même avant les véhicules particuliers⁸⁴. Ainsi, il ressort de nos entretiens que quel que soit le type de poids lourd, **les professionnels utilisateurs de poids lourds suivent de près le déploiement des mesures ZFE-m dans les différentes collectivités et s'impliquent activement** dans les consultations locales et nationales.

Les poids lourds concernés sont les poids lourds de transport public (autobus, autocars), les plus petits camions de logistique entrant en centre-ville, mais aussi les plus gros camions qui peuvent entrer dans une ZFE-m sur certains axes routiers.

• **Dans le cas des autobus et autocars de service public, les flottes de transport public sont soumises à des quotas de verdissement fixés dans la loi Climat et Résilience⁸⁵, selon un calendrier plutôt plus rapide que les ZFE-m bien que non contraignants :**

- Jusqu'au 31 décembre 2024, 50 % des bus et cars publics circulant doivent être à faibles émissions (certains hybrides électriques, certains gaz et biogaz), dont 25 % à très faibles émissions (électrique ou hydrogène)⁸⁶ ;
- 100 % doivent être à faibles émissions à compter du 1er janvier 2025, dont 50 % à très faibles émissions.

En l'absence d'interdiction légale nationale, quelles sont les obligations qui s'appliquent aux différents types de poids lourds ?

• **Dans le cas des autocars privés (ex. tourisme) et des camions de logistique, l'interdiction du diesel** dans les délais initialement annoncés dans diverses collectivités (Paris en 2024 par exemple) constitue la crainte principale des logisticiens, au vu non seulement du prix de remplacement, mais de l'existence des alternatives au diesel. Cependant, les calendriers d'interdiction du diesel ont été finalement décalés (Paris, Lyon). **Comme pour les voitures particulières et les camionnettes, on peut prévoir pour ces poids lourds une interdiction du diesel pour 2028-2030.**⁸⁷Ceci laisse du temps pour organiser la transition et, en parallèle, structurer l'industrie des poids lourds alternatifs (notamment grâce à la baisse des coûts des poids lourds électriques) et déployer d'autres modes de logistique urbaine.

⁸⁴ Le choix de s'adresser d'abord ou uniquement aux particuliers et/ou aux professionnels est d'ailleurs un enjeu politique dans la définition d'une ZFE-m : la mesure sera-t-elle mieux acceptée en faisant porter le coût de l'interdiction par les particuliers, ou par les professionnels ? Il serait plus optimal de ne pas choisir entre ces deux catégories de population, mais plutôt d'assumer clairement le coût de la transition par les citoyens ET les professionnels : voir Partie II. 3.

⁸⁵ [Article L224-8-2 du Code de l'environnement, 2021](#)

⁸⁶ [Le décret n° 2021-1492 du 17 novembre 2021](#) précise les critères définissant les autobus et autocars à faibles émissions. Voir une synthèse plus concise de ces définitions [dans cet article](#).

⁸⁷ Selon les retours des utilisateurs de poids lourds lors de notre atelier de travail du 31 mai 2023.

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

(1) Comme pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, pour faire face aux besoins liés à la période de transition et à l'objectif final, il convient d'abord de **considérer d'autres modes de déplacement que les poids lourds** :

- **Autres modes de fret** : ferroviaire, fluvial
- **Réduction des besoins de déplacement** : limitation des livraisons (droit à la lenteur par exemple), réimplantation des commerces de proximité, réorganisations de la logistique urbaine pour réduire la taille des véhicules de logistique circulant en ZFE-m...⁸⁸

UN EXEMPLE DE MASSIFICATION : LES CENTRES DE DISTRIBUTION URBAINE, L'EXEMPLE DE PADOUE EN ITALIE⁸⁹

La municipalité de Padoue en Italie (220 000 habitants, plaine du Pô) a mis en place une ZTL dès les années 1980 pour limiter la dégradation des bâtiments liée à la pollution. Depuis 2004, elle mandate un opérateur de logistique (appelé "centre de distribution urbaine"), Cityporto, qui mutualise les chargements à l'entrée de la ville et réalise les livraisons du dernier kilomètre avec une flotte de véhicules peu polluants (hybrides et gaz naturel GNV)⁹⁰.

Les transporteurs qui arrivent à Padoue ont donc le choix entre le paiement d'une licence payante assez chère pour être dissuasive (par véhicule, par lecture de plaque) pour entrer dans la ZFE-m, ou décharger en périphérie pour laisser CityPorto opérer le dernier kilomètre. Dans les deux cas, un coût est assumé par le transporteur (péage ou coût de la rupture de charge).

⁸⁹ Cet exemple nous a été mentionné lors de notre entretien avec GeoPost. Voir Joëlle Morana, Jesus Gonzalez-Feliu, "Le transport urbain vert de marchandises : leçons tirées de l'expérience de la ville de Padoue en Italie" Gestion - HEC Montréal, 2011, 36 (2), pp.18-26.

⁹⁰ [Fiche France Mobilités](#)

(2) Ensuite, pour les poids lourds qui restent à remplacer, il s'agit de déterminer la rapidité du renouvellement des flottes de poids lourds en fonction des réglementations. Nos entretiens et nos ateliers nous indiquent ici qu'**il s'agit de décisions de gestion de flotte propres à chaque entreprise**. Toutefois, il serait pertinent que l'Etat et les collectivités s'assurent de la **stabilité des annonces** pour que les entreprises puissent avoir la visibilité nécessaire à leurs investissements : calendriers d'interdiction fermes, clarification du mix énergétique de transition (par exemple inclure ou non certains carburants dans les Crit'Air les plus élevés)⁹¹.

La question principale qui se pose pour les entreprises gestionnaires de flottes de poids lourds est donc la planification financière entre le court terme (continuer à investir dans les poids lourds nécessaires entre aujourd'hui et 2028-2030) et le moyen terme (préparer les flottes "propres"⁹² qui devront rouler en 2028-2030).

⁹¹ Voir nos recommandations en Section III. 5. E/

⁹² Les camions "à faibles émissions" et "à très faibles émissions" ne sont pas définis légalement. Les autobus très faibles émissions sont définis comme électriques ou hydrogène.

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

- **Période de transition (entre 2023 et 2028-2030) :**

Quels investissements réaliser dans les flottes de “transition” en attendant les flottes “propres” ? Plusieurs solutions existent :

- Adaptation des véhicules existants : rétrofit (adaptés aux autocars, moins aux camions logistiques)⁹³ ou la massification (standardisation des colis, reverse charge : charger le camion au retour, centres de distribution urbaine...)⁹⁴ ;
- Solutions “temporaires” sur 5-7 ans : décisions de l’Etat sur la classification en Crit’Air de carburants de “transition” (carburants de synthèse, Euro 7...)

- **Préparation de l'échéance finale (2028-2030) :**

La réflexion européenne en cours sur des normes d'émissions de CO2 pour les poids lourds pourrait imposer, si la proposition de la Commission Européenne est suivie⁹⁵, une baisse de 45 % des émissions de CO2 à compter de 2030 pour les poids lourds (90% d'ici 2040), et 100 % pour les bus en 2030. Pour réduire ces émissions CO2, différents carburants pourraient être utilisés en fonction des usages et des distances parcourues : l'électrique en premier lieu⁹⁶, et potentiellement l'hydrogène ou le biogaz⁹⁷, ou des moteurs hybrides (par exemple électrique ou hydrogène en ZFE mais thermique "peu polluant" hors ZFE)⁹⁸. Il apparaît alors utile :

- **que l’Etat clarifie certains choix de mix énergétique de destination** : plans d’infrastructure, priorisation de carburants rares comme le biogaz ou l’hydrogène vert par exemple⁹⁹ ;
- **que les constructeurs notamment européens proposent davantage de modèles alternatifs** et plus rapidement.

95 Banque des Territoires, [“Poids lourds et bus : la Commission européenne propose de nouveaux standards d’émissions de CO2”](#), 15 février 2023

96 Transport & Environnement, [“Camions électriques : pourquoi et comment accélérer leur déploiement”](#), décembre 2022

97 Aurélien Bigo, [“Transport de marchandises : toutes les technologies pour sortir du pétrole”](#), Polytechnique Insights, 19 avril 2023

98 City of Rotterdam, [“Roadmap ZECL \(Zero Emission City Logistics\): Moving towards Zero Emission City Logistics in Rotterdam in 2025”](#), June 2019

99 Au vu de la faible disponibilité du biogaz (qui dépend de la quantité de déchets produits et pouvant être transformés en biogaz) et de l’hydrogène vert, il faudra faire des choix sur leurs usages.

93 ADEME, [“Etude Rétrofit”, 2021](#)

94 Voir Annexe A, recommandations sur la Logistique urbaine

3. Enjeu d'équité : Comment soutenir équitablement l'effort requis par les ZFE-m ?

L'un des enjeux les plus épineux des ZFE-m est la question dite de "l'acceptabilité" de la mesure. Cette question se révèle clé au vu des contestations importantes, voire des rejets, dont fait l'objet la mesure. Le terme d'"acceptabilité" tend à assimiler les contestations exprimées à un ressenti, plutôt qu'à de réels enjeux rencontrés, et implique une dissociation entre le politique et le citoyen (une politique publique est définie, puis la population doit l'accepter). Nous préférons donc parler d'**équité**¹⁰⁰ (et d'inéquité), qui se réfère à **la redistribution de valeur très réelle qui se cache derrière les perceptions.**¹⁰¹

Cela appelle à un rôle concret pour les pouvoirs publics : **non plus imposer une mesure à "faire accepter", mais être en mesure de justifier la politique d'intérêt général qui engendre cette redistribution de valeur, tout en garantissant le soutien et la protection des plus vulnérables.**

¹⁰⁰ Pour rappel, l'équité est une question de justice, tandis que l'égalité est une question de similitude.

¹⁰¹ P. 7 et 8 : Manon Loisel et Nicolas Rio, "[Contraintes écologiques et sentiments d'injustice : les collectivités locales en première ligne](#)", 2023

MÉCONNAISSANCE ET REJET

Unanimement, la mesure ZFE-m est reconnue comme **complexe et peu comprise** par les citoyens comme les professionnels. De fait, la décentralisation de la gestion des ZFE-m, axe phare de la mesure, implique que chaque ZFE-m est différente localement, ce qui multiplie le nombre de paramètres à considérer pour comprendre si on est concerné ou non par une ZFE-m.

LES DIFFÉRENTES VARIABLES D'UNE ZFE-M

- agglomération concernée (contraintes légales d'instauration ou de calendrier vs. libre choix)
- Périphérie (collectivités en périphérie et axes concernés)
- Calendrier (phasage)
- Type de véhicules et publics concernés (particuliers et/ou professionnels)
- Dérogations
- Aides aux alternatives (montant, cibles)
- Modalités de contrôle (policière ou radar, période pédagogique)

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

Selon un sondage CSA réalisé en avril 2023 sur 10 000 répondants, 49% des Français ne savent pas ce qu'est une ZFE, et 36% des Français ne savent pas en quoi cela les affecte (n'attribuent pas la bonne vignette Crit'Air à leur véhicule)¹⁰².

Côté professionnels, selon la Chambre de commerce et d'industrie de l'Île de France, 54% des artisans et commerçants ne connaissent pas la mesure¹⁰³. Chez les transporteurs à portée nationale, l'un des principaux axes de critique qui ressort est l'harmonisation des ZFE entre différentes villes et régions. L'Union TLF préconise par exemple d'"Etablir un comité de coordination des ZFE au niveau de la Région (garantir une compatibilité des ZFE-m sur un même territoire)" et de "Privilégier une harmonisation des aides et accompagnements financiers entre les territoires (guichet unique)."¹⁰⁴

Parmi ceux qui sont au courant de la mesure, la perception d'injustice est prégnante, comme en témoignent par exemple le sondage réalisé par le Sénat en avril 2023¹⁰⁵, non représentatif¹⁰⁶ mais toutefois instructif, ou divers médias¹⁰⁷. Cela débouche parfois sur un rejet net de la mesure, comme chez une partie des citoyens et de leurs représentants politiques¹⁰⁸. Quelques-unes des expressions de ce rejet mentionnées durant nos entretiens : les citoyens se demandent pourquoi ils doivent assumer le coût élevé de véhicules électriques tandis qu'ils n'entendent pas parler de l'industrie lourde ou du maritime tout aussi voire plus polluant ; ils cherchent parfois à réduire l'empreinte pollution (et carbone) de la logistique, sans pour autant réduire les besoins de ravitaillement du territoire.

Chez les industriels et les pouvoirs publics, si l'acceptation est plus forte, la notion d'équité dans le partage des coûts (financiers ou réputationnels) de la transition reste le sujet phare de la mesure. Nous avons pu constater dans nos entretiens les points suivants : les collectivités, l'Etat et les professionnels cherchent à se renvoyer les responsabilités à assumer ; tout comme les particuliers le font envers les industriels, les logisticiens demandent à restreindre davantage les particuliers ou les plus petits acteurs (au taux de remplissage plus faible) ; enfin, les collectivités en appellent à l'Etat pour assumer les sanctions.

¹⁰⁵ [Enquête ouverte du Sénat, avril 2023](#)

¹⁰⁶ 97% des répondants savent ce qu'est une ZFE, ce qui en soi indique que les répondants ont été sensibilisés au sujet, ce qui n'est pas le cas de la majorité de la population.

¹⁰⁷ Voir par exemple [Le Monde](#), "Pollution : « La zone à faibles émissions est une bonne chose, mais les plus modestes prennent la mesure de plein fouet »", 19 décembre 2022

¹⁰⁸ Une proposition de loi a été déposée pour supprimer les ZFE-m par le [Rassemblement national](#), tandis que [La France Insoumise](#) demande un décalage de calendrier à 2028.

¹⁰² [Sondage CSA réalisé début 2023 sur 10 000 répondants](#)

¹⁰³ Enquête CCI IDF auprès des artisans commerçants, citée dans notre entretien avec la CCI IDF

¹⁰⁴ Union TLF, [Nos 10 propositions pour réussir les ZFE](#), octobre 2022. Confirmé par nos entretiens avec Union TLF et Heppner.

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

LES INÉQUITÉS DÉNONCÉES

En pratique, on peut repérer 4 grandes sources d'inéquités, à la fois réelles et perçues, dont les fondements et les intensités varient selon les territoires. Ils sont résumés dans le schéma 13. Ces inéquités sont largement adressées dans la littérature, notamment dans les conclusions de la Mission parlementaire Flash¹⁰⁹, le rapport du Secours catholique¹¹⁰ ou encore les préconisations de la CGT¹¹¹. Nos propositions dans la partie III. 5 de ce rapport reprennent en grande partie cette littérature pour répondre à ces enjeux.

109 Assemblée Nationale (Commission permanente du développement durable et de l'aménagement du territoire), ["Mission « flash » sur les mesures d'accompagnement de la création de zones à faibles émissions mobilité"](#), octobre 2022

110 Secours Catholique, ["Pour des métropoles et des agglomérations à faibles émissions et à forte accessibilité"](#), juin 2022

111 Propositions CGT sur les ZFE-m, 20 février 2023

INÉQUITÉS DE REVENUS

"Je n'ai pas les moyens de changer mon véhicule"

INÉQUITÉS TERRITORIALES

"Les résident.e.s en périphérie travaillant en ZFE-m sont davantage pénalisé.e.s par les ZFE-m »

"La pollution est renvoyée en périphérie"

INÉQUITÉS D'ACCÈS À LA MOBILITÉ

"Un SUV Crit'Air 1 ou E peut circuler alors que ma petite voiture Crit'Air 3 ne peut pas"

"Il n'y a pas de transport public chez moi"

INÉQUITÉS D'ACCOMPAGNEMENT

"Je ne comprends pas la mesure ni ses raisons"

"Je ne suis pas accompagné.e dans les changements de mon mode de déplacement"

Schéma 13 : Les 4 grandes inéquités face aux ZFE-m (Source : FabMob).

LES POPULATIONS LES PLUS PRÉCAIRES

Les populations fragiles les plus affectées par la mesure sont les populations résidant en périphérie des ZFE-m, qui doivent s'y rendre pour travailler notamment. Comme l'explique le Secours Catholique, "alors que les plus précaires, le plus souvent non-motorisés, seront peu impactés, **les moins précaires des précaires, plus souvent motorisés, le seront davantage** (ne disposant pas d'alternatives crédibles de mobilité, ni de capacités à financer l'achat d'un véhicule propre) **et plus rapidement** (véhicules en moyenne plus anciens) que les autres."¹¹²

QUELQUES CHIFFRES SUR LA RÉPARTITION DES VÉHICULES LES PLUS POLLUANTS

- En France, les véhicules classés Crit'Air 5 et non classés (mise en circulation antérieure à 1996) représentent 9,5 % du parc automobile, mais près de 15 % des véhicules détenus par les ménages du premier quartile." (Secours Catholique¹¹³)
- "D'après l'enquête « Mobilité des personnes » de l'INSEE, en 2019, 38 % des ménages les plus pauvres ont un véhicule classé Crit'Air 4 ou 5 (10 % parmi les ménages les plus riches)" (Mission parlementaire Flash)
- "Ce sont également les habitants des communes rurales et périurbaines qui possèdent le plus fréquemment des véhicules les plus polluants (environ 25 % contre 14 % dans l'unité urbaine de Paris). Or, ces territoires sont aussi ceux où la dépendance automobile est la plus forte du fait de faibles possibilités de report modal pour parcourir des distances quotidiennes de plusieurs dizaines de kilomètres et accéder aux centres urbains." (Mission parlementaire Flash)¹¹⁴

La question du périmètre des ZFE-m cristallise un certain nombre de ces inéquités. Le risque est de ne protéger de la pollution que le centre-ville, en repoussant la pollution en périphérie. Le Secours catholique indique ainsi que "Quelques travaux de recherche sur la question ont ainsi montré que l'impact des ZFE-m sur la réduction de ces inégalités était dépendant du périmètre retenu : plus le périmètre de la ZFE-m est étendu, plus il inclut les territoires économiquement fragilisés, plus il a un effet sur la réduction de ces inégalités sociales d'exposition à la pollution atmosphérique. Dans le cas du Grand Paris, **l'extension du périmètre de la ZFE-m, en termes de gains d'années d'espérance de vie et de réduction de l'asthme chez les enfants, bénéficie en priorité aux ménages les plus défavorisés**¹¹⁵." Cependant, définir un plus grand périmètre implique un plus grand nombre de véhicules interdits, ce qui peut, comme nous l'avons vu plus haut, engendrer de la précarité mobilité¹¹⁶.

¹¹² P. 6 : Secours Catholique, "Pour des métropoles et des agglomérations à faibles émissions et à forte accessibilité", juin 2022

¹¹³ P. 16 : Secours Catholique, "Pour des métropoles et des agglomérations à faibles émissions et à forte accessibilité", juin 2022

¹¹⁴ P. 2 : Assemblée Nationale (Commission permanente du développement durable et de l'aménagement du territoire), "Mission « flash » sur les mesures d'accompagnement de la création de zones à faibles émissions mobilité" - Synthèse, octobre 2022

¹¹⁵ P. 15 : Secours Catholique, "Pour des métropoles et des agglomérations à faibles émissions et à forte accessibilité", juin 2022

¹¹⁶ Par exemple, "faut-il inclure les centres commerciaux des périphéries dans la ZFE-m, gros prescripteurs de mobilité en voiture ? Si on les inclut, les plus pauvres ne peuvent plus faire leurs courses. Si on les laisse en dehors, on ne protège que les centres-villes, donc on fait de la segmentation sociale." Entretien avec Xavier Brisbois, réalisateur d'enquêtes qualitatives pour les collectivités territoriales mettant en place une ZFE-m

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

Avec les résultats ci-dessus en termes de santé publique et l'interdiction européenne des véhicules neufs thermiques en 2035, **on peut raisonnablement escompter que les périmètres des ZFE-m iront en s'étendant**, de manière à ce que tout le parc de voitures particulières (et VUL et deux-roues) devienne électrique à terme. **Les leviers principaux d'équité pour éviter des "Zones à Forte Exclusion" deviennent donc** moins la limitation du périmètre de ces zones ou les dérogations (les deux pouvant cependant être raisonnables en début de mesure et pendant le phasage des ZFE-m) qu'un engagement résolu à accompagner la transition vers moins de circulation routière notamment la plus polluante via :

- **des soutiens financiers fortement infléchis en faveur des plus vulnérables (pour la voiture et les autres modes)**, afin de réduire les inégalités dans la mobilité tout en réduisant l'effet d'aubaine ; ¹¹⁷
- **un accent mis sur des solutions de mobilité solidaire**, peu connues et pourtant très actives ; ¹¹⁸
- **une planification systémique et résolue des alternatives de transport.** ¹¹⁹

117 Voir nos recommandations en Partie III. 5.

118 Voir nos recommandations en Partie III. 5.

119 Voir notre recommandation en Partie III. 4.

QUI DOIT PAYER LE COÛT DU RENOUELEMENT DU PARC ET DE LA TRANSITION DES MOBILITÉS ?

Face à l'urgence climatique, l'économiste Jean Pisani-Ferry est clair : "En France comme dans les autres pays avancés, chacun voit bien que des efforts vont être demandés à tous [...] pour faire en dix ans ce que nous avons eu de la peine à faire en trente ans. [...] Dans ce contexte, il est attendu des politiques climatiques qu'elles soient efficaces, mais aussi qu'elles soient justes."¹²⁰ En d'autres termes, les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics sont tous appelés à contribuer à l'effort nécessaire, mais à la condition que celui-ci soit réparti le plus équitablement possible selon les moyens de chacun.e. Ainsi, comme pour le reste de la transition écologique (ex. la rénovation thermique des logements), les coûts des ZFE-m pour les particuliers seront importants et doivent être allégés par les pouvoirs publics, tandis que les entreprises devront également le financer. Les ZFE-m, bien qu'issues d'un objectif de qualité de l'air et non climatique, sont donc bien l'une des

120 P. 14 et 101 : [Rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz pour France Stratégie, "Les incidences économiques de l'action pour le climat"](#), mai 2023

mesures qui marquent le passage à une nouvelle ère de politique publique : la gestion de la transition écologique par des lois qui demandent à tous de participer à l'effort. Comme l'écrivent Manon Loisel et Nicolas Rio, "la ZFE n'est pas la seule mesure susceptible de générer de telles co-lères dans les années à venir. On peut projeter le même schéma sur le Zéro artificialisation nette (ZAN), l'obligation de rénovation des passoires thermiques ou encore les restrictions d'usages de l'eau."¹²¹

Ainsi, l'équité suppose de soutenir les plus vulnérables et de garantir un niveau de service public suffisant aux citoyens, mais également de garantir l'intérêt général dans le long terme. Sans intérêt général et pensée de long terme, pas d'intérêt particulier soutenable. En plus du rééquilibrage des inégalités, l'équité exige aussi d'assumer les coûts et les efforts que demande à tous l'intérêt général (la transition écologique et les ZFE-m en particulier). L'équité dépend donc aussi du portage politique et de la vision globale et de long terme défendue derrière les ZFE-m.

121 P. 5 : Manon Loisel et Nicolas Rio, "[Contraintes écologiques et sentiments d'injustice : les collectivités locales en première ligne](#)", 2023

4. Enjeu d'organisation : Comment gérer la transversalité et la temporalité des ZFE-m ?

Comme évoqué précédemment, les ZFE-m sont une mesure complexe : elles sont locales, touchent divers domaines (transversalité), et s'inscrivent dans différentes temporalités entre transition à court terme et planification à long terme. Dans ce contexte, une approche systémique de la mobilité nous semble une réponse appropriée. A ce titre, **les ZFE-m sont une opportunité de devenir un exemple pour d'autres politiques de transition écologique.**

TRANSVERSALITÉ DES ZFE-M ET DES POLITIQUES DE MOBILITÉ

Comme évoqué en Introduction et Partie I, les ZFE-m concernent de nombreux domaines de politique publique (qualité de l'air, mobilité, logistique, communication, numérique...). Cependant, ces différents domaines sont rarement mobilisés dans la mise en place des ZFE-m. La chercheuse Laetitia Dablanc (Université Gustave Eiffel) indique ainsi que les ZFE-m engendrent au niveau local "peu de coopération entre services : un quart seulement des responsables de ZFE enquêtés disent travailler en collaboration étroite avec leurs homologues des services de mobilité et logistique (Belliard, 2021), et aucune co-tutelle officielle du dossier" n'existe dans les collectivités locales.¹²²

Plus largement, la planification de la mobilité touche aussi à plusieurs dimensions : aménagement du territoire, urbanisme, logement, commerce, industrie, logistique, qualité de l'air, systèmes

informatiques... Or les planifications et mesures liées au transport tendent à être organisées par sous-secteur de la mobilité : transport public, route et voirie, vélo, covoiturage, numérique, mobilité solidaire... En témoignent les divers plans et stratégies qui ont émergé depuis quelques années au niveau national : Plan Vélo, Plan Covoiturage, annonces sur les RER métropolitains, ou encore les divers pans de la LOM (services numériques de mobilité, plateformes de mobilité, forfait de mobilité durable...). A l'échelle locale, les collectivités connaissent finement leur territoire et sont très actives notamment dans l'organisation des mobilités alternatives. Mais en l'absence de coordination et de vision multidimensionnelle de la mobilité, peu de réalisations concrètes semblent avoir émergé des discours récurrents de multimodalité et d'intermodalité et des réalités du citoyen sur le terrain.

¹²² Laetitia Dablanc, [Les zones à faibles émissions et la logistique urbaine](#), février 2022

II. Les enjeux structurants des ZFE-m

VERS UNE PLANIFICATION SYSTÉMIQUE DES MOBILITÉS

Une approche systémique des ZFE-m (et des mobilités en général) considère à la fois le **véhicule** (selon les modalités), **l'espace public**, et les **comportements**¹²³. Une planification systémique des mobilités contiendrait alors :

- un travail technique et technologique sur les véhicules : phasage des **véhicules** éligibles et développement de petits véhicules électriques (comme évoqué en Partie II. 2), mais aussi travail sur les offres de transport (travail classique : voirie, lignes, tarifs...)
- un travail ¹²⁴sur **l'espace public**, en tenant compte des réglementations de zéro artificialisation nette et en faisant usage de l'existant pour optimiser le foncier :
 - aménagement du territoire : envisager en même temps (pour voir les effets combinés) les aménagements tels que pistes cyclables, voies réservées, parkings relais,

¹²³ Approche adaptée de [Marie Huyghe, "D'une approche transport à une approche systémique de la mobilité", 2018](#)

¹²⁴ La loi climat et résilience du 22 août 2021 a formulé un double objectif : réduire de moitié le rythme d'artificialisation nouvelle entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente et atteindre d'ici à 2050 une artificialisation nette de 0% (ZAN), c'est-à-dire au moins autant de surfaces "renaturées" que de surfaces artificialisées." Article de [Vie publique](#) sur la loi Climat et Résilience, 2023

parkings vélo, infrastructures de charge des véhicules électriques (IRVE), infrastructures des transports en commun (modernisation du réseau ferroviaire)...

- urbanisme : logements, bureaux...
- Une approche **comportementale**, qui met l'utilisateur au centre, pour tenir compte :
 - des représentations (par exemple publicités pour les automobiles, observatoires des imaginaires...)
 - des comportements et pratiques de mobilité, notamment l'aptitude au changement (voir section suivante).

L'ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT DE PRATIQUES DE MOBILITÉS

Le choix d'une mobilité est propre à chacun·e selon son profil, ses aptitudes, ses perceptions. Par exemple, au-delà d'un simple changement de véhicule, le passage à un véhicule électrique implique un changement de comportement sur tout le trajet (pour des particuliers comme pour des professionnels) : il faut prévoir une borne de recharge

chez soi, prévoir les arrêts de charge sur le trajet, éventuellement adapter sa conduite... Ceci est encore plus vrai pour le passage à des solutions alternatives à la route, qui supposent en plus un réel changement de perception et d'imaginaire, et demandent en pratique de changer de trajet, faire de l'exercice physique, voyager avec d'autres gens... ainsi que des manières différentes d'identifier, de planifier et d'acheter les offres de déplacements.

Ces aspects comportementaux du changement semblent peu identifiés et traités¹²⁵,

alors même que cela risque de renforcer les réticences ou d'aboutir à un échec du changement comportemental. Cet aspect nécessite d'affiner la compréhension psychologique du changement de comportements, à l'échelle d'un individu et d'une société. En pratique, un accompagnement personnalisé, via divers relais¹²⁶, peut aider à initier et maintenir le changement.

¹²⁵ Entretien avec Virginie Bourdin (Métropole de Lyon) & Entretien avec Xavier Brisbois (psychologue engagé dans des enquêtes de perception des ZFE-m).

¹²⁶ Voir nos recommandations en Partie III. 5. C/

UN MODÈLE D'ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS (XAVIER BRISBOIS & LOLITA RUBENS, PSYCHOLOGUES SOCIAUX)¹²⁷

- Premièrement : Inhiber l'habitude existante, en mobilisant l'attention des usagers (par le "haut") ou en profitant du biais des processus cognitifs via les nudges (par le "bas")
- Deuxièmement : Fournir des raisons de changer, par la persuasion via la norme sociale, l'explication de l'utilité, la formation
- Troisièmement : Faciliter le passage à l'acte via la proposition d'expérimentations, le guidage dans la prise en main des déplacements, la lisibilité des offres

¹²⁷ Source : Entretien avec Xavier Brisbois. Voir la [vidéo de présentation du modèle](#) (début à 13').

L'ARTICULATION DU COURT TERME ET DU LONG TERME

L'absence de vision systémique de la mobilité est en grande partie à l'origine du hiatus entre court terme et long terme dans les planifications de mobilité (et publiques en général), souvent mentionnées dans nos entretiens. Comme l'écrivent Jade Bourdages et Eric Champagne, "une seule technologie ne permet pas de répondre à la multiplicité des défis que soulève la question du transport et les enjeux sociaux et environnementaux les plus divers. En fait, elle montre même qu'il ne s'agit plus simplement d'une question technique, mais bien d'un problème d'ordre éthique et culturel. Les solutions à court terme, dans le secteur des transports, nécessitent donc une intégration des objectifs à long terme."¹²⁸

¹²⁸ Jade Bourdages et Eric Champagne, [Penser la mobilité durable au-delà de la planification traditionnelle du transport](#), mai 2012

L'articulation du temps court et du temps long nous semble alors possible en combinant :

- A court terme, les réponses aux difficultés immédiates des ZFE-m (équité, disponibilité immédiate) via la clarification du calendrier, l'intégration du poids dans les vignettes Crit'Air, et le ciblage des aides vers les plus démunis ;
- A moyen terme, la préparation du parc automobile de demain via le verdissement des flottes automobiles (qui font le marché de l'occasion), la construction de petits véhicules électriques, et le développement d'une filière véhicules intermédiaires ;
- A moyen-long terme, la planification d'alternatives à la route, de manière systémique, en considérant à la fois l'offre de transport (dont la route et les autres modes), l'espace public, et les comportements des usagers.

L'un des écueils souvent cité dans nos entretiens, mais assez peu visible dans la documentation et les médias, réside dans le manque de portage politique autour d'une vision positive et large des ZFE-m. Un portage politique clair combinant une vision de la transition des mobilités, une garantie d'équité de la mesure, et une articulation du court terme et du long terme, pourrait alors être une approche intéressante face à cette critique.

III. Notre plan d'action stratégique

III. Notre plan d'action stratégique

Ce plan d'action s'adresse à l'Etat (échelle nationale), dans ses rôles réglementaire et coordinateur. Il concentre les actions prioritaires à mener pour assurer les conditions minimales de succès des ZFE-m. L'objectif d'ensemble est de **permettre à l'ensemble des citoyens d'avoir une offre de mobilité adaptée en fonction des revenus, dans l'optique d'une plus grande sobriété.** Il s'agit d'une stratégie plus que d'une liste de recommandations, qui ne traite donc pas de tous les sujets concernant les ZFE-m, mais opère une sélection de ce que nous considérons le plus urgent et important. Le schéma 1 synthétise le plan d'action stratégique. De nombreuses autres préconisations sont recensées sur d'autres thèmes en Annexe A.

1. Créer un calendrier unifié & Réviser l'attribution des vignettes crit'air en intégrant le poids du véhicule

Les vignettes Crit'Air sont actuellement fondées sur les normes Euro, c'est-à-dire sur la motorisation (diesel, essence ou électrique/hydrogène) et la date de construction. De nombreux autres paramètres pourraient être invoqués pour estimer les émissions polluantes (et carbone) réelles d'un véhicule. Si intégrer tous ces paramètres rendrait le dispositif trop peu lisible, le poids constitue l'un de ces paramètres et présente d'autres avantages : les véhicules légers permettent de limiter les émissions hors-échappement, génèrent de nombreux co-bénéfices publics, et coûtent moins cher¹²⁹. Nous proposons donc d'intégrer le critère du poids dans les vignettes Crit'Air, ainsi qu'une proposition d'amélioration du "malus poids".

A/ Créer un calendrier légal ZFE-m unifié

Instaurer un calendrier légal unifié pour les 43 agglomérations de +150 000 habitants qui ont l'obligation légale d'instaurer une ZFE-m, à la fois pour les véhicules de moins de 3,5 T (voitures, deux-roues, VUL) et pour les poids lourds.

Le phasage des ZFE-m dans les différentes agglomérations concernées est très peu lisible et dépend de chaque choix local. Cette critique est unanimement formulée dans la documentation et dans nos entretiens, chez les particuliers comme les professionnels. C'est pourquoi nous proposons de créer un seul calendrier, pour toutes les agglomérations et tous les types de véhicules.

129 Voir notre analyse en Partie II. 1. "De la motorisation au poids des véhicules"

III. Notre plan d'action stratégique

Le calendrier suivant pourrait être adopté :

- **1er janvier 2025 : interdiction du Crit'Air 5, du Crit'Air 4 et des véhicules non-classés** (sauf pour la liste des agglomérations en dépassement constant qui doivent les interdire en 2023 et 2024). L'interdiction du Crit'Air 4, 5 et NC concerne 4,1 millions de véhicules particuliers dans les 43 métropoles concernées¹³⁰, surtout des publics vulnérables. L'horizon de 2025 (dans 1,5 an) permet d'implémenter concrètement les mesures d'accès et d'équité des aides et soutiens, que nous préconisons de rééquilibrer vers les plus démunis (voir section 5).
- **1er janvier 2028 : interdiction du Crit'Air 3** (sauf pour la liste des agglomérations en dépassement constant qui doivent l'interdire en 2025). Cela concerne 8,1 millions de véhicules particuliers dans les 43 métropoles. Cette échéance donne 5 ans pour préparer le marché de l'occasion et orienter le marché automobile vers les petits véhicules électriques, un horizon ambitieux mais réaliste avec une politique volontariste (voir sections 2 et 3).
- **1er janvier 2030 : interdiction du Crit'Air 2**, en considérant une potentielle subdivision du Crit'Air 2, comme proposé par l'IDDRI¹³¹, entre les Crit'Air 2 correspondant

aux normes Euro 6, 6b et 6c d'un côté (en vigueur entre 2015 et 2019), et de l'autre, les Crit'Air 2 correspondant aux normes Euro 6d temp (2019-2021) et Euro 6d (à partir de 2021), dont la performance en matière de qualité de l'air est sensiblement plus importante du fait de tests de conduite améliorés, ainsi que la future Euro 7. Ainsi des véhicules thermiques Euro 6d et Euro 6d-temp, vendus à partir de 2018 donc ayant 12 ans (maximum) en 2030, pourraient encore rouler (y compris des poids lourds). Cela laisserait 7 ans à la filière automobile pour préparer les offres adéquates (petits véhicules électriques, différents carburants "propres" pour les poids lourds). En outre, la période de 7 ans de ce calendrier pourrait correspondre à une loi de programmation des mobilités, avec des engagements clairs en matière de transports publics et de mobilités alternatives, qui serait articulée avec les mesures ZFE-m.

B/ Réviser l'attribution des véhicules Crit'Air pour favoriser les petits véhicules à partir du 1er janvier 2024

Intégrer le poids du véhicule à la classification

Crit'Air des véhicules neufs, en rétrogradant les véhicules thermiques lourds (supérieurs à 1400 kg) d'une classe Crit'Air dans la limite de Crit'Air 3, et en "bonifiant" les véhicules actuellement Crit'Air 3 légers (inférieurs à 1400 kg) en Crit'Air 2, à partir du 1er janvier 2024.

Intégrer les mêmes modifications pour les véhicules d'occasion, lors du contrôle technique ou à la revente lors du transfert de carte grise.

Appliquée aux véhicules neufs, la "rétrogradation" des véhicules lourds a pour but d'**amorcer une réorientation du marché automobile vers la production de plus petits véhicules**, plus légers, moins consommateurs de carburant et moins émetteurs de polluants. Appliquée aux véhicules d'occasion, la mesure a un but différent : il s'agit de renforcer la perception d'équité des véhicules roulants.

L'autre pilier de la mesure, la "bonification" des plus petits véhicules thermiques Crit'Air 3, est une mesure d'équité, qui laissera un délai supplémentaire de reconversion pour les personnes plus précaires, plus susceptibles de posséder un petit véhicule ancien. Les Crit'Air 3 légers passent donc en Crit'Air 2. Mécaniquement, cela les fait bénéficier d'une

¹³⁰ Source : compilation des données 2022 du Ministère de la Transition écologique <http://dataviz.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ZFEShinyAppv3/>

¹³¹ Source : échanges privés avec l'IDDRI.

III. Notre plan d'action stratégique

échéance de restriction de circulation plus tardive Cette mesure présente plusieurs avantages :

- Justice sociale - Permettre aux personnes plus précaires de continuer à rouler (hors Crit'Air 4 et 5 beaucoup plus polluants) : Même si un petit véhicule Crit'Air 3 est nécessairement plus polluant qu'un gros véhicule Crit'Air 2 ou 1 (au vu de son ancienneté), cette mesure est assumée comme une mesure d'équité, en compromis avec la qualité de l'air. En effet, plus le véhicule est petit et ancien, moins le propriétaire a de revenus : selon le Ministère de la Transition Ecologique, "les 20 % des ménages les plus modestes possèdent [des] voitures [...] plus petites et moins consommatrices en carburant, mais plus anciennes (davantage achetées d'occasion) et plus souvent diesel."¹³²
- Envoyer un signal visible au grand public : un véhicule pour circuler en ville ne devrait pas être un gros véhicule, au regard des externalités mentionnées précédemment.
- Éviter des tensions trop fortes sur le marché de l'occasion, avec des envolées de prix de certains véhicules du fait de leur poids, au détriment des ménages modestes qui en ont malgré tout besoin.

Tableau explicatif

VIGNETTE CRIT'AIR	PARC ROULANT ACTUEL	PARC ROULANT APRÈS LA RÉVISION DES CRIT'AIR
CA0 ACTUELS	Véhicules électriques	Véhicules électriques
CA1	Véhicules actuellement CA1 supérieurs à 1400 kg	Véhicules actuellement CA1 inférieurs à 1400 kg
	Véhicules actuellement CA1 inférieurs à 1400 kg	
CA2	Véhicules actuellement CA2 supérieurs à 1400 kg	Véhicules actuellement CA1 supérieurs à 1400 kg + Véhicules actuellement CA2 inférieurs à 1400 kg + Véhicules actuellement CA3 inférieurs à 1400 kg
	Véhicules actuellement CA2 inférieurs à 1400 kg	
CA3	Véhicules actuellement CA3 supérieurs à 1400 kg	Véhicules actuellement CA2 supérieurs à 1400 kg + Véhicules actuellement CA3 supérieurs à 1400 kg
	Véhicules actuellement CA3 inférieurs à 1400 kg	

¹³² Ministère de la Transition Ecologique, [Les voitures des ménages modestes : moins nombreuses mais plus anciennes](#), décembre 2020

C/ Elargir le malus poids

Élargir le “malus poids” aux véhicules électriques, et en abaisser le seuil à 1400 kg pour les véhicules thermiques et 1700 kg pour les véhicules électriques, pour limiter la demande de gros véhicules y compris électriques.

Le “malus poids” (taxe sur la masse en ordre de marche), en vigueur depuis 1er janvier 2022, est une taxe payée en une fois à l'achat du véhicule. Il exonère actuellement les véhicules électriques et/ou à hydrogène et les véhicules hybrides électriques rechargeables avec une autonomie supérieure à 50 km. Le seuil de poids est à 1800 kg pour une taxe de 10€/kg¹³³, ce qui n'affecte que 3 modèles (thermiques) en France¹³⁴. L'élargissement du “malus poids” aux véhicules électriques et hybrides rechargeables est à l'étude par le Gouvernement pour 2024 dans le cadre du projet de loi Industrie verte¹³⁵, ainsi qu'un abaissement du seuil pour les thermiques à 1600 - 1700 kg et une augmentation du montant de malus.

133 [Ministère de l'Intérieur, 1er janvier 2023](#)

134 [Article Capital.fr, 6 décembre 2021](#)

135 [Article BFMTV, 20 juin 2023](#)

2. Stimuler le marché de l'occasion de demain en s'appuyant sur les flottes automobiles professionnelles

Comme évoqué dans notre analyse (Partie II. 2 "La disponibilité des véhicules éligibles aux ZFE-m selon le phasage"), le marché de l'occasion représente 77,5 % des ventes de voitures, avec des prix nettement plus abordables (15 à 20 000 € en moyenne contre près de 35 000 € en moyenne pour un véhicule neuf). Bien que les discussions se focalisent en général sur le neuf, le marché de l'occasion est le levier principal à actionner pour trouver les véhicules manquants notamment lors de l'interdiction du Crit'Air 2, et pour assurer plus d'équité face aux prix élevés de l'électrique. Ce parc d'occasion se prépare dès demain, notamment via les flottes automobiles professionnelles. Il devra se constituer de petits véhicules électriques.

A/ Accélérer le renouvellement des flottes automobiles professionnelles

L'article 77 de la LOM¹³⁶ prévoit un dispositif pour inciter au verdissement des flottes automobiles professionnelles, i.e. les flottes d'entreprises et d'administrations publiques de plus de 100 véhicules au poids inférieur à 3,5 T (donc voitures particulières ou véhicules utilitaires légers). Cet article impose un quota croissant entre 2022 et 2030 : 10 % des véhicules achetés à partir du 1er janvier 2022 doivent être "à très faibles émissions", 20 % à partir du 1er janvier 2024, 35 % à partir du 1er janvier 2027, et 50 % à partir du 1er janvier 2030. Cependant, ce dispositif n'est pas contraignant, et un récent rapport de Transport & Environnement¹³⁷ montre que ces quotas n'ont pas été suivis : 66 % des entreprises privées, 64 % des collectivités territoriales et 87 % des administrations de l'État n'ont pas atteint les proportions fixées. En outre, les véhicules "à très

faibles émissions" concernés sont définis légalement comme électriques, hydrogène, hybrides rechargeables et hybrides non rechargeables¹³⁸. Or les véhicules hybrides rechargeables constituent selon T&E "un outil de verdissement artificiel"¹³⁹ : peu vertueux et concernés par l'interdiction européenne de la vente de véhicules thermiques en 2035, ils représentent en 2022 56 % des achats de véhicules chez les flottes privées ayant atteint leur quota¹⁴⁰.

Rendre le dispositif de verdissement des flottes automobiles professionnelles de la LOM contraignant, avec des contrôles et des sanctions en cas de non-respect de la loi.

136 Article 77 de la LOM, 2019.

137 Transport & Environnement, "Briefing - Electrification des flottes françaises", mars 2023

138 Article D224-15-12 du Code de l'environnement, 2017.

139 P. 3 : Transport & Environnement, "Briefing - Electrification des flottes françaises", mars 2023 "Un nombre croissant d'études démontre pourtant qu'ils peuvent émettre en conditions réelles entre 5 et 7 fois plus de CO2 que les mesures officielles."

140 P. 3 & 5 : Transport & Environnement, "Briefing - Electrification des flottes françaises", mars 2023

III. Notre plan d'action stratégique

Rendre les objectifs plus restrictifs, en excluant les véhicules hybrides rechargeables et en y ajoutant un critère de poids : **le verdissement ne viserait donc que des "véhicules 100 % électriques" de moins de 1700 kg.** **Une diminution des véhicules polluants** pourrait être incluse, par exemple en imposant une réduction progressive des Crit'Air 1 symétrique à l'augmentation des véhicules électriques plus légers.

Aligner les objectifs légaux de verdissement des flottes de taxis et centrales de réservation VTC sur les objectifs concernant les flottes automobiles professionnelles, y compris si ceux-ci sont renforcés (mesure précédente), et les rendre contraignants.

Les flottes de centrales de réservation des taxis et de VTC sont actuellement soumises aux quotas suivants : 10 % au 31 décembre 2024 ; 20 % au 31 décembre 2027 ; 35 % au 31 décembre 2029¹⁴¹.

B/ Inciter à l'allègement des flottes automobiles professionnelles

La taxe sur l'utilisation de véhicules de tourisme à des fins économiques (ex-taxe sur les véhicules de sociétés, TVS) exclut actuellement les véhicules électriques, hydrogène ou hybrides hydrogène-électrique. Les véhicules hybrides essence-électrique sont exonérés partiellement, sous condition de date de construction, à hauteur de la partie électrique. Les véhicules hybrides diesel-électriques sont soumis à la taxe¹⁴². Le gouvernement réfléchit actuellement à une hausse de la TVS pour financer la transition écologique¹⁴³.

Ajouter à la TVS un critère de poids (en plus des émissions de CO₂, de l'ancienneté, de l'usage et de la puissance fiscale du véhicule), permettant de taxer davantage les véhicules thermiques de +1400 kg et les véhicules électriques de +1700 kg.

C/ Élargir la prime à la conversion aux véhicules Crit'Air 1 d'occasion

La prime à la conversion s'applique aux véhicules Crit'Air 1 neufs et d'occasion, avec un niveau d'aide moins élevé (jusqu'à 4000 €) que pour les véhicules électriques, hydrogène et hybrides non-rechargeables (jusqu'à 6000 €)¹⁴⁴. Cependant, seuls certains véhicules Crit'Air 1 sont concernés, selon leur niveau d'émissions GES¹⁴⁵. Afin d'augmenter le volume de véhicules d'occasion disponibles, nous proposons d'élargir la prime à tous les véhicules particuliers Crit'Air 1 sans distinction d'émissions GES. Le Crit'Air 1 représente 28 % du parc roulant français total, ce qui devrait constituer un volume suffisant d'occasion pour faire face au manque de véhicules Crit'Air 2.

Élargir la prime à la conversion à tous les véhicules Crit'Air 1 d'occasion, et augmenter le montant de la prime.

141 [Décret n° 2021-1600 du 9 décembre 2021](#) en application de l'article 78 de la loi LOM

142 [Ministère de l'Intérieur, 2023](#)

143 [Article Les Echos, 19 juin 2023](#)

144 [Ministère de la Transition écologique](#)

145 <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36848>

3. Élaborer une stratégie industrielle nationale de production de véhicules légers

A/ Pousser la production de petits véhicules électriques

Comme évoqué dans notre analyse (partie II. 1), les petits véhicules électriques sont clés pour répondre aux enjeux d'équité et de pollution, tout en présentant de nombreux co-bénéfices (voir Schéma 8). Le blocage principal concernant les petits véhicules électriques réside dans l'intérêt et la volonté de l'industrie automobile, qui ne semble pas encline à aller vers ce type de petits modèles¹⁴⁶, pour des raisons de modèle économique notamment (les petites voitures particulières ayant une faible marge). Le contrat de filière, combiné au leasing social, serait une réponse en assurant un soutien de l'Etat, ce qui accroîtrait une demande déjà forte pour des "produits moins chers (-30 %) : véhicules plus légers, plus sobres, équipés simplement, avec des frais réduits de marketing et distribution, liés à un marché captif."¹⁴⁷

146 [Le Monde, 25 mai 2023](#) : « Nous avons un enjeu de voiture légère et désirable, sommes-nous capables de la produire ? Quand ? En France ? Avec quelle marge ? », a insisté la ministre [...] devant l'absence de proposition sur les petites voitures ou l'allègement des véhicules dans la feuille de route de la Plate-forme automobile (PFA), le lobby des constructeurs. »

147 P.2 : [Transport & Environnement et IDDRI, Briefing leasing social, mai 2023](#) : "Ce marché [additionnel] pourrait représenter jusqu'à 900 000 véhicules électriques d'ici

Inscrire dans le contrat de filière automobile en cours de discussion la production de petits véhicules électriques.

"Un contrat de filière est un contrat passé entre différents agents économiques afin d'organiser une filière intégrée."¹⁴⁸ Il permet à l'Etat de donner des garanties (financières, réglementaires ou autres) aux industriels (petites et grandes entreprises) en échange d'engagements dans une direction commune. Le dernier contrat de filière automobile date de 2018 (avec un avenant post-Covid en 2021), et visait notamment à augmenter la production de véhicules électriques, sans mention de poids. Le prochain est en cours d'élaboration, portant sur la période 2023-2027.¹⁴⁹

2030, soit 15 % des voitures électriques en circulation à cette échéance."

148 [Wikipédia](#)

149 [Article Capital, 20 avril 2023](#)

Mettre en œuvre un "leasing social" à bas prix pour permettre aux publics démunis (revenu fiscal de référence inférieur à 13 500 euros) d'accéder à des petits véhicules électriques (inférieurs à 1700 kg) et les véhicules intermédiaires, afin d'éviter les avances de frais et de pouvoir moderniser le véhicule (à l'issue du contrat de bail) en suivant les évolutions technologiques.

Le leasing ou location avec option d'achat (LOA) permet d'utiliser un véhicule en payant un montant régulièrement plutôt qu'en l'achetant, avec option d'acquisition ou de restitution du véhicule à la fin. Le "leasing social" est une offre de leasing à bas prix, réservé aux publics démunis, pour leur permettre d'accéder à un véhicule électrique. En outre, il permet d'encourager un usage non-proprétaire du véhicule, et de pouvoir changer de véhicule en fonction des Crit'Air. Une étude de Transport & Environnement estime à 900 000 le nombre de bénéficiaires d'un tel programme (revenu fiscal de réf-

III. Notre plan d'action stratégique

rence inférieur à 13 500 euros et actuellement détenteurs d'un Crit'Air 2), sans augmentation de coût pour l'Etat¹⁵⁰. Le leasing social est également un débouché économique pour l'industrie automobile. Le gouvernement Macron a annoncé un leasing social à 100 euros par mois pour les véhicules électriques, sans préciser la taille du véhicule.

B/ Développer la filière des véhicules intermédiaires électriques et mécaniques

Les véhicules intermédiaires (VI) ou véhicules légers intermédiaires (VELI) se situent entre la voiture et le vélo et pèsent moins de 600 kg. Ils peuvent être mécaniques (type rosalie ou multi-roues à pédales) ou électriques (vélo à assistance électrique, voiturette...). Moins chers, plus économes en ressources et moins encombrants et lourds, ils fournissent une réponse très intéressante aux ZFE-m au regard des enjeux soulignés dans notre analyse (externalités, disponibilité, équité). L'usage du vélo-cargo a explosé en logistique urbaine¹⁵¹, tandis que les ventes de VELI proches du vélo ou proches de la voiture

150 [Rapport Transport & Environnement et IDDRI, mai 2023](#)

151 Ceci nous a été relaté dans nos entretiens avec GeoPost (La Poste), Heppner (logistique), et les Boîtes à Vélo (cyclologistique).

augmentent¹⁵², et que le marché se structure à l'aide d'initiatives comme l'Extrême Défi de l'ADEME¹⁵³ et l'association AVELI¹⁵⁴. Certains blocages culturels subsistent : perception des VI comme des "voiturettes de riches"¹⁵⁵, perception de sécurité ou méconnaissance. Cependant, un récent sondage montre une perception globalement positive de ces véhicules¹⁵⁶, sans pour autant d'intention d'achat¹⁵⁷.

Les VELI sont éligibles au microcrédit véhicules propres, mais pas au bonus écologique, à la prime à la conversion, ou à l'expérimentation de prêt à taux zéro. Les VI thermiques rétrofités sont éligibles au Bonus rétrofit électrique.

Appuyer par l'Etat la constitution d'une filière française et européenne de VI, en se coordonnant avec les acteurs existants, et en assurant une représentation sur ces sujets à l'échelle européenne.

152 "Les véhicules intermédiaires, l'avenir de la mobilité ?", Aurélien Bigo, [Transports Urbains](#), janvier 2022, [republié en accès libre et mis à jour](#) dans le blog Bon Pote

153 [L'Extrême Défi](#), programme mené par l'ADEME et soutenu à hauteur de 15 millions par le dispositif national [France 2030](#), a pour objectif de développer une filière européenne du VELI de manière accélérée, en 3 ans, grâce à la mutualisation entre acteurs (constructeurs, équipementiers, pouvoirs publics, usagers).

154 [Site web de l'association AVELI](#), créée en 2022

155 Cette perception a été formulée lors de notre atelier collectif du 31 mai 2023.

156 P. 44 : 57% citent au moins un sentiment positif, 43% un sentiment négatif, [IPSOS, "Etude sur les mécanismes de décision des Français en matière de consommation énergétique"](#), mai 2023.

157 P. 50 : Entre 75% et 93% (selon le type de VI) des répondants n'ont pas envisagé sérieusement l'achat d'un VI, [IPSOS, "Etude sur les mécanismes de décision des Français en matière de consommation énergétique"](#), mai 2023.

Sensibiliser à l'usage des VI en multipliant les expérimentations d'utilisation de VI mécaniques et électriques dans les collectivités, entreprises, écoles... pour les particuliers et les professionnels (par exemple, pour remplacer les VUL¹⁵⁸).

Rendre les VI mécaniques et électriques éligibles aux différents soutiens à l'achat de l'Etat et des collectivités locales afin de dynamiser la demande.

Le microcrédit garanti par l'Etat pour les personnes à faibles revenus inclut les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur électrique. Le bonus écologique et la prime à la conversion n'en font pas mention.

158 Selon les usages très divers des artisans et commerçants circulant en VUL, les véhicules intermédiaires correspondants peuvent aller des vélocargos (source : entretien avec les Boîtes à vélos) aux véhicules légers comme les [Freezones de Kleuster](#), les [Wello Pick up et Wello Truck de Wello](#), ou des véhicules à plus grosse capacité d'emport jusqu'à 1T Le [Vike de Umotion](#).

III. Notre plan d'action stratégique

C/ Stimuler le rétrofit pour éviter de mettre à la casse les véhicules roulants

La filière du rétrofit, qui en est à ses tout débuts, doit encore se développer en faisant face à des freins et des coûts importants (coûts de développement du kit et d'homologation, coût des batteries, manque d'harmonisation européenne). Selon une étude de l'ADEME de 2021¹⁵⁹, le rétrofit est une solution particulièrement adaptée aux VUL "spéciaux", pour permettre aux artisans de conserver l'usage de ces véhicules dotés d'un équipement particulier (ex : établi), ainsi qu'aux bus et aux cars, dont l'équipement compte beaucoup là aussi dans la valeur du véhicule et pour lesquels le rétrofit n'est pas plus cher¹⁶⁰. Le rétrofit pourrait aussi être adapté aux poids lourds 16-19T, en tant qu'une des solutions permettant de combler l'absence d'offre de poids lourd électrique avant quelques années. Quant aux voitures particulières (citadines), le rétrofit reste actuellement relativement cher (jusqu'à 15 000€, soit la moitié, voire plus, du prix d'achat d'une voiture électrique

neuve). Une aide "Rétrofit électrique" existe, de 2 500 à 6 000 € pour les particuliers selon le revenu fiscal de référence, jusqu'à 10 000 € pour un VUL, et 1 100 € pour un véhicule à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur.

Aider la filière à se développer en levant les freins de lancement, comme le propose l'ADEME¹⁶¹ dans ses recommandations (sensibilisation, TVA à 5.5%, réduction du coût des homologations, harmonisation européenne des homologations, mise en réseau des acteurs de la filière, inclusion des véhicules rétrofittés dans les dispositifs d'aide au renouvellement de véhicule...).

159 ADEME, "Etude Rétrofit", 2021

160 ADEME, [Communiqué de presse sur l'étude rétrofit, 2021](#) "le rétrofit coûte à peine plus cher, en coût complet, que de continuer à rouler avec le véhicule diesel, alors que l'achat d'un bus électrique neuf coûte près de 50% plus cher que le rétrofit. Ceci s'explique par le fait que le rétrofit d'un autobus coûte deux fois moins cher que l'achat d'un bus neuf, et que le bus possède une forte valeur résiduelle en fin de vie."

161 P. 19-20 : "Recommandations", "Etude Rétrofit", 2021

4. Planifier les alternatives à la route de façon systémique pour articuler le court terme et le long terme

Les ZFE-m ne peuvent être dissociées des mobilités alternatives à la voiture si l'on veut répondre aux enjeux d'équité et de disponibilité des moyens de déplacement¹⁶². **Ces solutions doivent être planifiées dès maintenant.** De nombreuses autres préconisations concernant les mobilités alternatives ont été recueillies à partir de la documentation, des entretiens et de l'atelier collectif que nous avons réalisés. Elles sont consultables en Annexe A.

Les ZFE-m sont une opportunité unique de considérer la mobilité dans son ensemble, en articulant ses différentes dimensions : la route, les diverses offres alternatives de mobilités, et les dimensions attenantes (espace public, comportements...). Seule une vision systémique des politiques de mobilité est susceptible d'articuler le court terme et le long terme pour garantir une transition juste vers des mobilités plus confortables et soutenables pour tous, incluant la voiture mais pas uniquement.

A/ Adopter une vision systémique des politiques de mobilité

Adopter une vision systémique dans la planification des mobilités, afin de coordonner les différentes dimensions attenantes à la mobilité : transports alternatifs, intermodalité, place de la route, espace public (urbanisme, aménagement du territoire), comportements, logistique, qualité de l'air, numérique en mobilité.

Une vision systémique de la planification des mobilités¹⁶³ peut et doit être assurée à différentes échelles :

- **Au niveau des stratégies mobilité globales, en se focalisant sur le point de vue du trajet utilisateur :** partir des trajets réels dans la ville du point de vue de l'utilisateur amène à considérer non seulement les différentes offres de transport alternatifs (transports en commun, mobilités partagées, mobilités douces), mais aussi l'intermodalité

(comment l'utilisateur passe d'un mode à un autre, y compris la place de la route et son articulation avec les modes alternatifs), ainsi que d'autres dimensions attenantes (infrastructures, domicile, lieu de travail...) Cette échelle concerne les stratégies globales de mobilité : SGPE¹⁶⁴, potentielle loi de programmation des transports, potentiellement SNBC¹⁶⁵...

- **Au sein de chaque verticale** (transport public, vélo, marche, covoiturage...) : par exemple, dans les politiques nationales sur le vélo, consolider des données nationales sur les infrastructures vélo sur l'ensemble du territoire français. Cette échelle concerne le Plan Vélo ou le Plan Covoiturage, ainsi que d'autres stratégies métier à venir (ex. Stratégie potentielle sur les services numériques de mobilité¹⁶⁶).

¹⁶³ Voir notre analyse en Partie II. 4 "Vers une planification systémique des transports" et notamment les travaux de la chercheuse Marie Huyghe : "[D'une approche transport à une approche systémique de la mobilité](#)", 2018

¹⁶⁴ Voir Annexe F. Glossaire

¹⁶⁵ Voir Annexe F. Glossaire

¹⁶⁶ Voir les conclusions du rapport Fabrique des Mobilités sur les services numériques de mobilité : synthèse "[Etat des lieux des MAS en France](#)", 2023

III. Notre plan d'action stratégique

- **Les mobilités alternatives doivent se concevoir en articulation avec la route**, pour garantir l'articulation entre le court terme, où l'usage de la route est dominant, et le moyen-long terme, qui doit voir augmenter le report modal et diminuer les besoins en déplacement. **Sans cette articulation, la transition entre la route et les autres modes ne peut se faire.**

B/ Planifier dès maintenant les mobilités alternatives pour préparer le long terme, en articulation avec la route à court terme

TRANSPORT PUBLIC

Mettre en place une loi de programmation des transports publics pour pérenniser et préciser les annonces sur les investissements dans le transport public (ex. répartition des 100 milliards annoncés par la Première ministre pour le développement du ferroviaire d'ici 2040¹⁶⁷, RER métropolitains¹⁶⁸...)

INTERMODALITE

Intégrer aux services numériques de mobilité (applications MaaS¹⁶⁹) des offres dédiées aux conducteurs de voitures particulières (notamment autosolistes)

concernés par les ZFE-m, par exemple en intégrant au calcul d'itinéraire la présence de ZFE-m, et/ou en proposant à un conducteur ne pouvant entrer dans une ZFE-m, une alternative intégrée pour son déplacement jusqu'à destination (un seul titre et un tarif intégré pour le parking-relais et l'ensemble de son trajet en transport public ou autre mode).

Les services numériques de mobilité développés par les collectivités tendent à s'adresser principalement aux usagers de transport public et mobilités alternatives, sans lien avec les applications utilisées par les conducteurs de véhicules. C'est une critique fréquemment formulée au sein du numérique en mobilité, au vu des ambitions de réduction de l'autosolisme souvent formulés par les autorités organisatrices de mobilité. Les ZFE-m sont une opportunité d'améliorer considérablement la qualité de ces services d'accès numérique aux offres de mobilités, en offrant un réel service aux conducteurs.

A l'échelle nationale, une stratégie MaaS pourrait favoriser cet usage des applications numériques, avec une communication nationale.

MARCHE & MOBILITES ACTIVES

Favoriser les plans de circulation restreints afin de partager la voirie avec les modes actifs (Zone à Trafic Limité¹⁷⁰, voies de transit, rues aux écoles, limitations de vitesse, apaisement des voies...)

Restreindre la circulation de tous les véhicules dans les centres-villes permet une diminution des émissions polluantes (y compris en périphérie) et favorise les mobilités douces, notamment la marche. Dans sa stratégie de mobilité propre, la Norvège a combiné une incitation très forte aux véhicules électriques (objectif de zéro véhicule thermique neuf vendu sur le territoire en 2025, ainsi que tous les bus et ferries électriques en 2028) avec une interdiction de circuler en centre-ville d'Oslo (ZTL).

¹⁶⁷ Article Le Monde, 16 avril 2023

¹⁶⁸ Annonce du président Emmanuel Macron en novembre 2022.

¹⁶⁹ Voir Annexe F. Glossaire

¹⁷⁰ Voir Annexe F. Glossaire

III. Notre plan d'action stratégique

LA STRATÉGIE SYSTÉMIQUE GAGNANTE DE LA NORVÈGE¹⁷¹

L'électrification rapide du parc via des objectifs ambitieux, un péage urbain différencié en fonction de la motorisation, un déploiement massif d'infrastructures de charge, des subventions à l'achat de véhicule électrique (exonérations de taxes), un stationnement gratuit.

Un apaisement du centre-ville d'Oslo (et certaines autres Zones à Zéro Émissions comme Bergen)

Un verdissement de la logistique urbaine (verdissement des VUL et des poids lourds <28 T, centres de distribution urbaine, déploiement de vélos-cargos)

Des politiques ambitieuses sur le transport public et les mobilités douces : ser-

vice numérique de mobilité intégré (Entur) ; transport public (pôles d'échanges multimodaux à la signalisation claire, réseau de bus et de ferries intégré et efficace) ; vélo (création de pistes cyclables et d'équipements vélo : pompes, stationnement, box) ; piétons (ZTL, rues aux écoles, mobilier urbain...)

Quelques limites : traitement des déchets des batteries (même si une filière se développe), personnes vulnérables dans l'impossibilité de passer à l'électrique et subissant les surcoûts du thermique, difficultés de charge en immeuble collectif

SOBRIETE

Renoncer à tous les projets de construction d'infrastructures routières afin de respecter les objectifs Zéro Artificialisation Nette, **et reverser le montant économisé dans le développement des modes alternatifs à la route** (transport public notamment).

Les mesures de sobriété visent à réduire l'usage de la voiture et les volumes de déplacements plus généralement. Le SGPE¹⁷² prévoit une augmentation tendancielle de l'usage de la voiture (et envisage différentes manières de réduire cette augmentation), sans qu'un scénario alternatif de réduction de l'usage de la voiture soit envisagé. Or comme le montre Aurélien Bigo¹⁷³, l'usage de la voiture est un cercle vicieux : plus il y a de voitures, plus le besoin de route est important, plus il y a de routes construites, et plus il y a de voitures. Réduire la disponibilité des routes ne pourra cependant être viable qu'en développant sur les voies existantes une offre très performante (prix, fréquence, fiabilité) de transport en commun et en développant fortement l'usage des mobilités actives et partagées.

174

¹⁷¹ Description détaillée de la stratégie adoptée par la Norvège, Julien de Labaca, 2020.

¹⁷² P. 13 : SGPE, "La planification écologique dans les transports", 31 mai 2023

¹⁷³ Aurélien Bigo, Twitter / livre "Voitures"

¹⁷⁴ A noter que, selon l'ADEME, pour réduire la pollution, mieux vaut diminuer le nombre de véhicules sur la route que réduire la congestion, celle-ci ne contribuant pas à diminuer fortement les émissions. Voir [ADEME, 2021](#).

III. Notre plan d'action stratégique

VELO

Structurer une filière économique vélo intégrée, du volet production (ex : Lyon avec le Grand Plateau¹⁷⁵) jusqu'au volet entretien / réparation (boom des ateliers bénévoles "vélorutionnaires" dans les villes), en passant par l'utilisation facilitée (bornes de recharge, gonflage...) et l'adaptation aux usagers cibles (prêt gratuit pour étudiant long-terme, location de vélo-cargo en libre-service avec places de parking réservées, ...).

MULTIMODALITE

Proposer aux particuliers un « crédit mobilité » ou « bouquet de mobilité », c'est-à-dire un montant « carte cadeau » qui donne droit à acheter d'autres modes, en option de **emplacement des subventions d'achat de véhicule neuf ; rendre ce dispositif gratuit pour les conducteurs particuliers concernés par les ZFE-m.**

*Strasbourg propose par exemple un compte mobilité "porte-monnaie numérique"¹⁷⁶, crédité de 2500 euros, qui donne droit, lors de la mise à la casse d'un véhicule, à des services comme le transport en commun, la location de vélo ou encore l'autopartage, sans permettre d'acquérir un nouveau véhicule. Ce service est accessible sous conditions de ressources, uniquement via un conseiller mobilité. Lyon propose également une "Box Mobilités". La box "Je découvre" permet 3 mois d'abonnement gratuit aux offres publiques de transports en communs, vélo en libre service, covoiturage et autopartage. La box "Je m'engage" donne un crédit de 1000 € pendant 1 an, accessible via conseiller mobilité, aux habitants et travailleurs du périmètre ZFE en cas de mise au rebut de son véhicule¹⁷⁷. **A l'échelle nationale, la prime à la conversion** est ouverte aux vélos, mais uniquement à hauteur de 40 % du coût d'acquisition (dans la limite de 1 500 €) contre 80 % pour les voitures : la prime pour les vélos pourrait être alignée sur les voitures, et élargie aux transports publics (comme le fait Lyon).*

175 <https://www.grandplateau.fr/>

176 <https://www.strasbourg.eu/compte-mobilite>

177 [Article Lyon Capitale, 23 juin 2023](#)

5. Assurer l'équité via le paramétrage des ZFE-m

Ces recommandations sont une synthèse de propositions établies par plusieurs autres acteurs. Elles répondent à l'enjeu d'équité analysé en première partie de ce rapport. **Le consensus est assez net** autour d'un assouplissement de l'interdiction sans pour autant faire des ZFE-m une "coquille vide", de la priorisation des publics les plus vulnérables, et d'une meilleure communication et accès aux aides.

A/ Cibler les aides à l'achat de petits véhicules électriques vers les plus précaires

Mettre en œuvre un "leasing social" conditionné aux véhicules légers (petits véhicules électriques ou véhicules intermédiaires) : même proposition qu'en partie 4, le leasing social permettant à la fois de privilégier les plus précaires et d'accompagner la stratégie industrielle automobile.

Augmenter la prime à la conversion et réduire le conditionnement aux déciles de revenus les plus faibles (la prime touchant aujourd'hui 80 % des ménages).

B/ Moduler les interdictions de circulation par l'usage

Alors que dans le discours ambiant, à première vue, les dérogations (temporaires ou permanentes) semblent le recours le plus facile pour faire accepter les ZFE-m, nos entretiens (professionnels et collectivités) ont montré une perception différente : risque de faire des ZFE des "coquilles vides" avec une multiplication de dérogations ; risque d'illisibilité ; et risque de perte de l'avantage compétitif des professionnels ayant déjà investi dans la transition de leur flotte¹⁷⁸. **Les modulations selon l'usage doivent donc être préférées à des dérogations.**

¹⁷⁸ Source : Entretien avec Uber

EXPÉRIMENTATION DE L'INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE À BRUXELLES

Bruxelles Fiscalité, l'administration régionale en charge de la perception des impôts, a mis en place en août 2022 une application intelligente (SmartMove), qui contient un budget mobilité individuel qui décroît avec l'usage du véhicule en fonction des kilomètres parcourus et du moment de la journée. Le déploiement national est actuellement débattu.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Article RTBF, 22 avril 2023

III. Notre plan d'action stratégique

Recourir aux Pass ZFE (droit à circuler un certain nombre de fois par an) et aux horaires d'application (exemple 8h-20h comme la MGP) pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.

Ont déjà mis en place un Pass ZFE les Métropoles de Strasbourg¹⁸⁰ (pass ZFE de 24h ouvert à tous, demandable 24 fois dans l'année) et Toulouse¹⁸¹ (pass ZFE de 24h ouvert à tous, demandable 52 fois dans l'année). La demande peut être faite la veille en inscrivant son véhicule sur un compte. Les horaires de jour permettent a minima aux travailleurs de nuit de circuler, ainsi qu'à une partie de la logistique urbaine d'être assurée.

Instaurer un péage urbain pour les poids lourds (+3,5 T), contrôlé par plaque d'immatriculation, pour pouvoir autoriser un accès payant aux agglomérations appliquant une ZFE et des restrictions sur cette catégorie de véhicules.

C/ Entamer une démarche de suivi, d'évaluation et de mise en cohérence des ZFE-m

Évaluer la pertinence des dispositifs d'aides existants, nationaux et locaux.

Assurer un minimum de cohérence entre ZFE-m à l'échelle d'un bassin de mobilité (aides, dérogations, horaires, véhicules...) **par exemple à l'aide d'une conférence réunissant l'ensemble des échelons concernés (Région, Département, communautés de communes voisines), afin de renforcer la coopération inter-échelons** dans la compréhension et le relais des enjeux liés à la ZFE-m, le financement des aides, et le déploiement de solutions de transports en commun (cars inter-urbains, ferroviaire).

Plutôt que d'harmonisation, terme souvent employé (par exemple par la Mission Flash parlementaire ou les transporteurs logistique), nous préférons parler de "cohérence" et a minima de dialogue entre les territoires concernés. En effet, la décentralisation en marche dans les ZFE-m mais dans les

*transports plus généralement, et notre expérience de la gouvernance des mobilités¹⁸², rend peu probable l'idée d'une décision commune entre territoires sur autant de paramètres concernant un sujet aussi structurant. **L'Etat pourrait agir dans un rôle de prescripteur ou de coordinateur pour ce type de concertation, par exemple via le Comité interministériel.***

180 [Métropole de Strasbourg, 2022](#)

181 [Métropole de Toulouse, 2022](#)

182 Voir les conclusions du rapport Fabrique des Mobilités sur les services numériques de mobilité : synthèse "[Etat des lieux des MAS en France](#)", 2023

III. Notre plan d'action stratégique

D/ Garantir l'accès aux aides

Le non-recours aux aides sociales auxquelles on est éligible en France "atteint fréquemment des niveaux supérieurs à 30 % en France. C'est le cas du RSA (34 % de non-recours) ou encore du minimum vieillesse (50 % de non-recours pour les personnes seules)" ou de l'assurance-chômage (30 %) selon la DREES¹⁸³. La méconnaissance des aides apparaît comme la cause principale, ainsi que la complexité des démarches, la crainte de conséquences négatives, la volonté d'autonomie et le refus d'assistance¹⁸⁴ ; ou encore la non-proposition de la part des conseillers ou agents prestataires ; la non-demande (désintérêt pour la prestation, lassitude face à de longues procédures...) ; la non-réception (démarche inachevée, découragement) ; la non-orientation (manque d'accompagnement dans l'accès aux dispositifs)¹⁸⁵. **L'information sur les aides et les accompagnements ainsi que l'accessibilité des aides et la limitation du reste à charge sont donc essentielles sous peine de non-recours.**

183 "Non-recours aux prestations sociales : le manque d'information en tête des motifs selon les Français", jeu de données DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), décembre 2022

184 "Non-recours aux prestations sociales : le manque d'information en tête des motifs selon les Français", DREES, décembre 2022

185 Article [Vie publique](#), avril 2023

Convertir le Microcrédit véhicule propre (garanti à 50% par l'Etat) en Prêt à taux zéro-mobilité garanti à 100% par l'État via la Banque publique d'investissement (BPI)

Mettre en place un guichet unique dans chaque ZFE-m, permettant l'accès aux aides locales, mais aussi nationales par le biais d'une connexion (API) avec L'Agence de Services et de Paiement (ASP), ainsi qu'aux financeurs privés (aussi par API).

Un guichet unique national est actuellement proposé par l'Etat (via l'ASP) permettant de recenser et d'octroyer les aides nationales et aussi locales¹⁸⁶. Mais nos retours de terrain indiquent qu'il n'est possible de s'y "brancher" que si les critères des aides locales suivent exactement ceux des aides nationales, ce qui le rend impossible en pratique¹⁸⁷. Une approche alternative¹⁸⁸ serait de privilégier un guichet unique non pas centralisé par l'Etat, mais propre à chaque ZFE-m, avec des branchements permettant le traitement et l'octroi de tous les niveaux d'aides de manière individualisée. Ceci n'exclut pas un guichet

186 Voir par exemple [la réponse à la question au gouvernement n°5829, 25 avril 2023](#) : "Ce guichet, dont la gestion est confiée à l'Agence des services et paiements (ASP), permet la réception des demandes, leurs instructions et leurs paiements par l'ASP à la fois pour l'aide nationale et l'aide locale."

187 Source : Entretiens avec collectivités

188 [Voir le replay du webinar...](#)

unique national, pour multiplier les canaux d'accès possibles. Ce guichet serait donc "unique" au sens où quel que soit son point d'entrée (portail de la collectivité, de l'Etat...), l'utilisateur aurait accès à la même information sur les aides auxquelles il est éligible, et à un même système de traitement et d'octroi des aides.

Pérenniser les dispositifs d'aide dédiés aux plateformes de mobilité afin de renforcer leurs services.

Les plateformes de mobilité sont un dispositif institutionnalisé de la mobilité solidaire, méconnu et qui pourrait pourtant jouer un rôle clé dans l'implémentation des ZFE avec des activités comme l'initiation au vélo dans les écoles, les garages solidaires, le covoiturage solidaire, les conseillers mobilité... Par exemple, la plateforme de mobilité du Pays de Morlaix propose des formations à la mobilité, de la location sociale de véhicules et du transport à la demande. La plateforme Ouest-Béarn organise des expériences de découverte des transports publics (randonnées urbaines) et de voitures sans permis. Essonne Mobilités intègre une auto-école solidaire.

III. Notre plan d'action stratégique

L'association Ines sois mobile a développé à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) un garage solidaire et mène auprès des collégiens et lycéens des expérimentations Vélo et des ateliers d'auto-réparation.

Une bonne manière de pérenniser le financement de ces dispositifs serait de les intégrer aux délégations de service public de transport, ou de leur dédier des marchés publics via les plans de mobilité solidaire imposés par la LOM¹⁸⁹.

« Aller vers » : Former et outiller les conseillers de terrain pour leur permettre d'aller vers les populations les plus à risque.

“L'aller vers” consiste à ne pas attendre que les publics concernés viennent à l'administration, mais à aller proactivement vers eux. Les conseillers de terrain peuvent être les conseillers mobilité, mais aussi les associations et accompagnants sociaux, les Agences Locales de l'Énergie et du Climat, l'ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Économique), les maisons de quartier... Les outils peuvent être des kits de communication, ou des outils numériques comme l'expérimentation “Administration proactive”.¹⁹⁰

E/ Clarifier le cadre légal et industriel pour permettre aux opérateurs privés de poids lourds (cars et camions) de faire leurs choix d'investissement

Entamer une discussion de filière, entre constructeurs, Etat et entreprises utilisatrices de poids lourds (cars et camions), pour donner une visibilité concernant les alternatives possibles à horizon 2028-2030 (fin du Crit'Air 2) : modèles de poids lourds électriques (et autres) en développement, déploiement d'infrastructures, choix des usages prioritaires pour les carburants plus rares.

Clarifier et stabiliser les calendriers d'interdictions dans les différentes collectivités, en garantissant un minimum de cohérence entre ZFE-m, ainsi que les choix de carburants dans les différents Crit'Air-poids lourds sur la période de transition (jusqu'à l'horizon 2028-2030), afin d'éviter l'insécurité et d'établir les bonnes conditions pour que les entreprises puissent faire leurs choix de renouvellement de flottes.

¹⁸⁹ Guide [“Tout comprendre des plateformes de mobilité”](#) réalisé en 2021 par le Laboratoire de la Mobilité Inclusive (LMI)

¹⁹⁰ Le projet [d'Administration proactive](#) / Tous à bord !, porté par la DINUM (Direction Interministérielle du Numérique), cherche à automatiser l'octroi des aides de mobilité (tarifs sociaux et solidaires) en partenariat avec les autorités organisatrices de transport (AOM).

Annexes

Annexe A : Autres recommandations

Cette annexe regroupe de nombreuses idées de recommandations classées par thématique liée aux ZFE-m. Elles sont issues de la littérature (voir bibliographie en Annexe E), de nos entretiens, et de l'atelier de travail mené le 31 mai. Elles n'ont pas vocation à l'exhaustivité, mais **à donner des inspirations, notamment aux collectivités locales** en charge d'implémenter les ZFE-m.

Organisation des ZFE-m (collectivités)

Réunir autour de la table, lors de l'élaboration des ZFE-m¹⁹¹, l'ensemble des pôles concernés au sein de la collectivité : qualité de l'air, mobilité, urbanisme, aménagement du territoire, logistique urbaine, communication, numérique...

Mettre en cohérence le déploiement de la ZFE avec les plans d'urbanisme et d'autres domaines liés et les diagnostics territoriaux : Plan Local d'Urbanisme intercommunal

¹⁹¹ Cela peut se faire à la fin du processus d'élaboration d'une ZFE-m si celui-ci a déjà été enclenché.

Habitat et Déplacements (PLUI-HD), Schéma de cohérence territoriale (SCOT), plan de mobilité (PDM), plan de maîtrise sanitaire (PMS), plans de qualité de l'air, diagnostic obligatoire ZFE-m...

Accompagner aux changements de pratiques de mobilité en se concentrant sur l'utilisateur et ses pratiques, notamment grâce aux modèles de psychologie sociale (nudge, norme sociale, lisibilité, expérimentations...) ¹⁹²

Documenter et partager l'expérience de communication et de mise en place des ZFE entre collectivités (ex. communauté ADEME¹⁹³)

Partager des retours d'expérience sur les concertations avec les entreprises et les citoyens (cadres, modalités, compétences mises en œuvre), pour améliorer la qualité du dialogue.

¹⁹² Voir plus de détails en Section II. 4 : "L'accompagnement au changement"

¹⁹³ L'ADEME anime une communauté d'échange entre collectivités autour des ZFE-m. Source : Entretien ADEME.

Mettre en œuvre chez les collectivités des dispositifs de communication simples, clairs et lisibles, avec un maximum d'éléments communs entre territoires pour éviter la confusion

Améliorer la communication des ZFE-m et des aides et soutiens associés auprès des TPE-PME (artisans, commerçants) via les relais : fédérations professionnelles, collectivités, concessionnaires automobile, CCI et CMA...

Transports publics

Développer les voies réservées pour lignes de car/bus express

Une mesure fréquemment reprise dans la documentation existante, fréquemment mise en place ailleurs, et faisable en 3-4 ans. Les voies réservées aux véhicules à occupation multiple sont apparues en Californie dès 1976, et sont déployées sur des millions de kilomètres aux USA¹⁹⁴.

¹⁹⁴ P. 8 : [Institut Paris Région, 2022](#)

Annexes

Dans la loi de programmation et les précisions de financements annoncés, prendre en compte les coûts d'investissements (infrastructures) mais aussi de fonctionnement (opération des lignes).

Compléter les lignes de bus radiales (allant de la périphérie au centre) avec du transport à la demande en centre, plutôt que développer des dessertes porte à porte.

Mieux travailler le rabattement sur les lignes de transport public, i.e. comment rallier une ligne de transport public depuis son domicile (ex. covoiturage du dernier kilomètre).

Travailler les liens entre urbanisme et transport.

Proposer des lignes de bus "ZFE-pistes" (comme les "coronapistes", pistes cyclables "temporaires" tracées en jaune durant la période Covid) comme alternatives immédiates pour ceux qui sont touchés par les ZFE, avec une promesse de pérennisation ultérieure.

Utiliser le levier signalétique (moins cher que l'infrastructure) pour accompagner la navigation dans les ZFE-m (parkings...).

Intermodalité

Utiliser les services numériques de mobilité pour renforcer la lisibilité de l'offre globale de transport sur un territoire, en définissant de manière coordonnée les politiques d'accès (titres, cartes...), de tarifications, et de multimodalité (offres de services).

Tester des partenariats avec les VTC pour combler des manques (ex. recours à un VTC sur le dernier kilomètre entre l'arrêt d'une ligne de transport en commun et la destination finale¹⁹⁵ ; recours à un VTC sur une ligne régulière de covoiturage en cas de manque de chauffeurs particuliers¹⁹⁶)

Multimodalité

Rendre le Forfait Mobilité Durable (FMD) obligatoire dans toutes les entreprises, dont <50 salarié.e.s.

Le FMD est obligatoire uniquement dans les entreprises de +50 salarié.e.s. Le dispositif est important pour favoriser la multimodalité, car il autorise depuis août 2022 l'intégration du ferroviaire (ex. pass Navigo + TER interurbain), ainsi que

¹⁹⁵ Expérimentation mentionnée par Uber lors de l'atelier de travail du 31 mai 2023

¹⁹⁶ Voir article [Le Progrès, juin 2023](#)

d'autres modes (covoiturage, vélo et VAE, free-floating VLS, trottinettes & scooters), les engins individuels (trottinettes, segways...), l'autopartage uniquement pour les véhicules électriques, hydrogènes ou hybrides.

Multiplier les petits parkings-relais, en utilisant également les parkings souterrains.

Placer les parkings relais au premier niveau d'offre dense de transport public, pour éviter le déplacement des pollutions vers la périphérie.

Pour le vélo, augmenter le stationnement en gare.

Mobilités partagées

Expérimenter des dispositifs de covoiturage et d'autopartage entre salariés d'entreprises ou d'administrations et sur les trajets scolaires :

- mettre en place des lignes de covoiturage sur base d'analyse des flux notamment vers zones d'activités, bureaux... (ex. Rennes)

Annexes

- s'appuyer sur les PDIE (plan de déplacement interentreprise)
- soutenir les plateformes de covoiturage scolaire (exemple: [Scoléo.fr](https://www.scoléo.fr))

Améliorer le processus d'attribution de places d'autopartage sur la voirie

Au Québec, des stations zones ont été mises en place depuis 2023¹⁹⁷ : elles permettent à un véhicule en autopartage de se garer n'importe où dans une zone définie plutôt que dans des places spécifiques. Les places sont envoyées en avance.

Conventionner entre des associations de terrain et des opérateurs d'autopartage afin de bénéficier de tarifs sociaux pour des personnes vulnérables (ex. pour aller à un entretien)

Développer la tarification solidaire dans l'autopartage

Mobilités actives

Multiplier les pédibus, "autobus pédestres", qui permettent

¹⁹⁷ [Article Grand Montréal, 2023](#)

d'emmener des enfants à l'école à pied, encadrés par des parents d'élève.

Renforcer le Plan Vélo, aujourd'hui doté de 250 millions d'euros.

Installer plus de stationnements vélos (arceaux) près des points de vie sociale.

Le contrôle social apparaît comme un meilleur levier contre le vol que les cadenas ou les parkings sécurisés, selon la FUB¹⁹⁸.

Immatriculer les vélos-cargos (ou autre gros véhicule intermédiaire, plus cher qu'un vélo) et installer un traqueur connecté pour éviter les vols.

Sensibiliser et former à la pratique du vélo et des VÉLI.

Remplacer les places de stationnement voitures par des places vélos.

Proposer des expérimentations de modes actifs (VLS, VÉLI...) à la place de l'interdiction de circuler en ZFE-m. Ex : au bout de 10 amendes ZFE, on propose automatiquement

¹⁹⁸ Source : Atelier de travail collectif du 31 mai 2023.

une expérimentation mode actif à prix réduit.

Pacifier l'interaction entre les piétons et les voitures, et les modes actifs, via le code de la route par exemple.

Mesurer l'effet des démarches existantes - ex. quel effet de la piétonisation des zones de marchés ?

Sobriété

Apaiser les centres-villes pour diminuer l'envie/besoin de s'éloigner au vert.

Rendre obligatoire une option de livraison lente (pour recevoir son colis moins vite), en plus des options existantes de livraison express.

Observer les imaginaires liés à la mobilité et en créer de nouveaux pour sortir du tout-voiture.¹⁹⁹

Revaloriser les quartiers de gare pour renforcer leur attractivité et favoriser ainsi la multimodalité naturelle et réduire les distances à parcourir.

¹⁹⁹ Rapport de la Fabrique de la Cité sur les imaginaires liés à la mobilité (à paraître)

Annexes

Rationaliser les déplacements domicile-travail et encourager les horaires décalés en entreprise pour éviter la création d'heures de pointe (effacements)

Voir par exemple les activités de l'entreprise sociale "1 km à pied"²⁰⁰

Différencier les horaires d'école (ex. certaines 8h30, certaines 9h) pour permettre un effacement des trajets en heure de pointe.

Encourager l'expérimentation de services itinérants et mutualisés (camions ambulants, épiceries mutualisées...)²⁰¹

Utiliser le levier du PLU pour réduire la place de la voiture en centre-ville (ex. à Strasbourg, les PLU sur les nouveaux immeubles imposent 0.5 place de parking par logement).

Interdire ou limiter la livraison à domicile (ex. la maire de Lotz, ville polonaise de, a imposé l'interdiction des livraisons à domicile).

Taxer la livraison en express (<24h).

²⁰⁰ <https://www.1kmapied.com/>

²⁰¹ Coop des Territoires, [Rapport de prospective sur les commerces de proximité dans le Pays du Bocage](#), janvier 2022

Imposer la livraison en points-relais.

Redévelopper les commerces de proximité.

Rendre payant le stationnement en centre commercial.

Optimiser le transport de voyageurs en car (ex. rentrer d'un aéroport à plein).

Permettre le relogement pour rapprochement de son travail en cas de changement de travail pour les HLM.

Logistique urbaine

Promouvoir l'utilisation de l'outil [ZFE.green](#) pour connaître les ZFE et les itinéraires de contournement.

Standardiser les modes de chargement/déchargement pour optimiser les chargements ("massification").

Développer le reverse charge (un camion qui arrive plein doit repartir plein), notamment avec des coopérations entre secteurs, ex. livraisons & déchets.

Former les agents des métropoles aux enjeux relatifs à la logistique urbaine durable.

Communication de l'Etat

Élaborer et porter un discours clair et positif sur les ZFE-m, combinant qualité de vie (qualité de l'air, décongestion des centres urbains, transition écologique) et justice sociale

Mieux communiquer sur la vision et la stratégie de transition écologique portée par le gouvernement (SNBC²⁰², SGPE²⁰³, France Stratégie...), et inscrire les ZFE-m dans ce cadre plus large.

Communiquer sur la répartition de l'effort financier de l'Etat, des collectivités, des citoyens et des entreprises dans la conversion des véhicules vers de faibles émissions.

²⁰² Voir Annexe F. Glossaire

²⁰³ Voir Annexe F. Glossaire

Annexe B : Liste des parties prenantes interviewées

ADEME : l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, établissement public sous la tutelle du Ministère de la Recherche et de l'Innovation, du Ministère de la Transition écologique et solidaire, et du Ministère de l'Enseignement supérieur, dotée d'un budget annuel de +600 millions d'euros pour mener des actions environnementales au nom de l'Etat. L'agence a produit plusieurs rapports concernant les ZFE-m (voir Annexe E - Bibliographie) et anime une communauté de partage pour les collectivités locales concernées par la mesure, avec différents outils dont un guide d'élaboration et de mise en oeuvre de la ZFE (septembre 2022) et un simulateur permettant aux collectivités d'estimer des ordres de valeur d'impacts sur la qualité de l'air.

	POUVOIRS PUBLICS	État	<i>ex. cabinet Royal</i>	
		Collectivités (metropoles)	<i>France urbaine Lyon, Rouen, Paris, La Rochelle, Grenoble</i>	
	PROFESSIONNELS	Artisans commerçants	<i>CCI IDF</i>	
		Transport logistique	Messagers	<i>Union TLF, Heppner, DB Schenker</i>
			Express	<i>GeoPost</i>
		Transport voyageurs	Cars	<i>FNTV</i>
		T3P	<i>Uber</i>	
		Filière automobile	<i>Mobilians</i>	
	MOBILITES ALTERNATIVES	Véhicules intermédiaires légers	<i>Boite à Vélos</i>	
		Transport public	<i>UTP</i>	
		Mobilités partagées	<i>Communauto</i>	
		Mobilités actives	<i>FUB</i>	
	OBSERVATEURS, EXPERTS	<i>Fabrique de la Cité, Xavier Brisbois, ADEME</i>		

Annexes

Les **Boîtes à Vélo** : association professionnelle créée en 2017, regroupant l'ensemble des professionnels en vélo-cargo, soit en transport pour compte d'autrui : colis (messagerie, course à course i.e. coursiers directs ou transport médicaux, sortie de caisse i.e. livraison courses, divers artisans type chocolatier, fleuriste...); collecte de déchets (restaurants); déménagements; soit en transport pour compte propre : chantiers; commerçants (livrer ou s'approvisionner en direct); services type santé; vélotaxis; restaurateurs ambulants.

ex. **Cabinet Royal** : une ancienne membre du cabinet de Ségolène Royal, à l'époque Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ayant participé à l'élaboration des vignettes Crit'Air

CCI IDF : Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Île-de-France, représentant +900 000 entreprises en Île-de-France. L'un des principaux représentants, soutiens et relais des artisans et commerçants (avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, CMA), qui sont peu représentés dans des fédérations professionnelles.

La **Communauté d'agglomération de La Rochelle** est l'une des seules collectivités locales à avoir choisi de créer une ZFE-m de façon volontaire, même si le projet est aujourd'hui peu actif du fait notamment du départ de l'élue qui l'a initiée.

Communauto : plateforme d'autopartage en boucle (avec retour au point de départ), disponible en Île-de-France depuis 2012 (la maison-mère étant québécoise). L'autopartage concerne +300 000 utilisateurs et +10 000 véhicules en France, et 6 opérateurs sont autorisés en région parisienne.

DB Schenker : entreprise allemande de transport et logistique opérant sur toute la chaîne logistique, l'une des principales mondiales (+80 000 collaborateurs, 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires, opérant dans +140 pays). DB Schenker anime la commission développement durable au sein de l'Union TLF.

Fabrique de la Cité : centre d'études privé autour de la thématique de la ville, créé en 2011 sous la forme d'un fonds de dotation soutenu par Vinci. L'organisation pu-

blie diverses études en accès libre et anime des colloques et séminaires. Les ZFE-m ont été abordées dans le cadre d'un axe d'étude "mobilité, décarbonation et inégalités" comment peuvent-elles jouer pour accélérer ou ralentir la transition ? Une étude sur les imaginaires de la mobilité est à paraître à l'automne 2023.

FNTV : Fédération Nationale des Transports de Voyageurs, créée en 1992. Regroupe les cars Macron, les autocars de tourisme, le transport scolaire, le transport par véhicule de moins de 10 personnes (transport à la demande, T3P : transport public particulier de personnes...); les véhicules de transport sanitaire et de transport de fonds; et une branche "nouvelles mobilités" avec du covoiturage et des navettes autonomes. Concerne les 2/3 des +65 000 opérateurs d'autocars en France.

France urbaine : association créée en 2015, représentant métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et grandes villes de France. France urbaine est notamment active dans le comité interministériel national autour des ZFE-m.

Annexes

FUB : Fédération française des usagers de la bicyclette. Créée en 1980, la fédération compte +500 associations et antennes d'associations locales en France, avec une forte accélération sur les 6 dernières années. La FUB ne publie pas de production ou position spécifique sur les ZFE-m, mais explore comment saisir l'opportunité des ZFE-m pour développer un système vélo comme alternative à la voiture.

GeoPost : filiale de livraison express de La Poste, colis de -30kg, en -24h. (Colissimo opérant la livraison standard). 48 000 collaborateurs, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, présent dans une trentaine de pays surtout européens).

Grenoble Alpes Métropole est soumise à de forts dépassements de seuil en termes de pollution de l'air du fait de sa situation géographique. La Métropole a mis en place une ZFE-m pour les véhicules utilitaires et les poids lourds en 2019 sur 27 communes. L'extension à tous les véhicules commencera en juillet 2023 et concerne 13 communes sans les grands axes. Un pass ZFE est prévu dans la limite de 12 jours par an.

Heppner : entreprise familiale française de transport et logistique "messenger" (transport longue distance de palettes) créée en 1925. 3000 collaborateurs, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, opérant dans +40 pays. Heppner anime la commission logistique urbaine au sein de l'Union TLF, en charge du suivi des ZFE-m notamment.

La **Métropole du Grand Paris** a été l'une des premières à mettre en place une ZFE-m en 2016 pour les poids lourds puis étendue à tous les véhicules en 2021. C'est la seule métropole qui a mis en place des horaires de ZFE (8h-20h du lundi au vendredi en dehors des jours fériés). Sur les 131 communes du Grand Paris, 77 communes sont concernées par le périmètre de la ZFE-m, qui concerne l'intérieur de l'A86 (exclue). La Métropole a d'abord annoncé l'interdiction du Crit'Air 3 pour 2023 et du diesel (Crit'Air 2) pour 2024, avant de retarder le calendrier (été 2024 pour le Crit'Air 3, probablement 2027-2028 pour le Crit'Air 2).

La **Métropole de Lyon** a déployé une ZFE-m sur un périmètre relativement restreint, concernant moins de 10 communes, et pas de grands axes. La ZFE-m est entrée en

vigueur en 2022 avec une période pédagogique. Le Crit'Air 5 est interdit depuis 2023, le Crit'Air 4 au 1er janvier 2024, le Crit'Air 3 au 1er janvier 2025. L'interdiction du diesel a été reportée de 2026 à 2028. La Métropole teste actuellement un pass ZFE (52 jours par an). La particularité de la gestion de projet ZFE à Lyon est une vision systémique assez avancée, avec diverses parties prenantes autour de la table et une compréhension des besoins en communication de changement.

La **Métropole Rouen Normandie** a mis en place une ZFE-m pour les poids lourds et les véhicules utilitaires au 1er janvier 2022, étendue à tous les véhicules en septembre 2022 avec une période pédagogique courant jusqu'à l'été 2023, sur un périmètre de 13 communes.

Mobilians : l'une des deux organisations patronales du secteur automobile, fondée en 1902. PFA (Plateforme Française de l'Automobile) regroupe les constructeurs, Mobilians regroupe les services automobiles : distribution (concessionnaires, SAV...), maintenance (lavage, réparation, contrôle technique, dépannage, stations-services indépendantes...), parkings,

Annexes

éducation routière & associés, recyclage agréé... Une partie "nouvelles mobilités" compte notamment l'Alliance des Mobilités. Et depuis 2022, AIRe, association des Acteurs de l'Industrie du Rétrofit, a rejoint Mobilians.

Uber : plateforme américaine de mise en relation de VTC (voitures de transport avec chauffeur) opérant 30 000 véhicules en France depuis 2015 (sur 50 000 au total en France). Uber France a investi 75 millions d'euros dans le verdissement des flottes de VTC.

Union TLF : Union des entreprises Transport et Logistique de France. Créée en 1998, cette organisation professionnelle représente les intérêts des transporteurs et logisticiens pour compte d'autrui (1700 entreprises soit 10% des entreprises et 1/3 des salariés du secteur).

UTP : Union des Transports Publics et ferroviaires, est le syndicat professionnel des transports publics français (routier et ferroviaire), avec 170 membres. Les membres sont affectés par la mesure de deux façons : les opérateurs et les AOM (collectivités autorités organisatrices de

la mobilité) doivent verdir leurs flottes de transport public ; et par ailleurs le transport public est l'un des leviers principaux pour répondre aux problématiques ZFE.

Xavier Brisbois : psychologue social indépendant, participant avec des bureaux d'étude à la mise en place de ZFE-m dans 3 agglomérations après avoir participé à celle de la Métropole du Grand Paris à partir de 2015. Mène des enquêtes qualitatives pour écouter les perceptions des populations.

Annexe C : Liste des participants à l'atelier collectif du 31 mai

Alliance des collectivités pour la qualité de l'air

Auxilia / Familles ZFE

Clean Cities

Communauto

Eurométropole de Strasbourg

European Climate Foundation

Fabrique de la Logistique

Flowbird

FNTV

France urbaine

FUB

Kisio

Métropole du Grand Paris

Mobilians

RATP Smart Systems

Réseau Action Climat

Respire

Secours catholique

Uber

Union TLF

Université de Pau

Xavier Brisbois

Annexe D : Documentation structurée

Ce rapport n'a pas vocation à expliquer précisément les tenants et les aboutissants des ZFE-m. De nombreuses explications et sources complémentaires sont accessibles dans la documentation structurée que nous avons réalisée, accessible sur la page Wiki de ce rapport.

Annexe E : Bibliographie

Publications citées

- **ADEME**, "[Zones à Faibles Emissions \(Low Emissions Zones\) en Europe : Déploiement, retours d'expériences, évaluation d'impacts et efficacité du système](#)", septembre 2020
- **ADEME**, "Etude Rétrofit", 2021
- **ADEME**, "[Emissions des véhicules routiers : les particules hors échappement](#)", avril 2022
- **APUR** (Atelier Parisien d'Urbanisme), "[Les îlots de chaleur urbains à Paris](#)", décembre 2012.
- **Assemblée Nationale** (Commission permanente du développement durable et de l'aménagement du territoire), "[Mission « flash » sur les mesures d'accompagnement de la création de zones à faibles émissions mobilité](#)", octobre 2022
- **Banque des Territoires**, "[Poids lourds et bus : la Commission européenne propose de nouveaux standards d'émissions de CO2](#)", 15 février 2023
- **Bigo (Aurélien)**, "[La voiture électrique passée au crible de la soutenabilité](#)", 1 juin 2022
- **Bigo (Aurélien)**, "[Transport de marchandises : toutes les technologies pour sortir du pétrole](#)", Polytechnique Insights, 19 avril 2023
- **Bourdages (Jade) & Champagne (Eric)**, "[Penser la mobilité durable au-delà de la planification traditionnelle du transport](#)", mai 2012
- **Carbone 4**, "[Les idées reçues sur la voiture électrique](#)", février 2022
- **CGT**, "[Propositions sur les ZFE-m](#)", 20 février 2023
- **City of Rotterdam**, "[Roadmap ZECL \(Zero Emission City Logistics\): Moving towards Zero Emission City Logistics in Rotterdam in 2025](#)", June 2019
- **Clean Cities Campaign**, "[The development trends of low and zero-emission zones in Europe](#)", juin 2022
- **Commissariat général au développement durable (Ministère de la Transition écologique)**, "[Analyse coûts bénéfiques des véhicules électriques. Les voitures](#)", juillet 2017.
- **Coop des Territoires**, "[Rapport de prospective sur les commerces de proximité dans le Pays du Bocage](#)", janvier 2022
- **CSA**, "[sondage sur les ZFE](#)", début 2023
- **Dablanc (Laetitia) (LVMT)**, "[Les zones à faibles émissions et la logistique urbaine](#)", février 2022
- **DREES**, "[Non-recours aux prestations sociales : le manque d'information en tête des motifs selon les Français](#)", décembre 2022

- **Fabrique des Mobilités**, ["Etat des lieux des MAS en France"](#), janvier 2023
- **France Stratégie**, [Note d'analyse n° 115 "Voiture électrique : à quel coût ?"](#), Annexe méthodologique, novembre 2022
- **France Stratégie**, [Rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, "Les incidences économiques de l'action pour le climat"](#), mai 2023
- **Huyghe** (Marie), ["D'une approche transport à une approche systémique de la mobilité"](#), 2018
- **Institut Paris Région**, ["Voies réservées sur autoroutes et voies rapides urbaines. Benchmark comparatif entre cas espagnols, anglais et français"](#), 2022
- **IPSOS**, ["Etude sur les mécanismes de décision des Français en matière de consommation énergétique"](#), mai 2023.
- **de Labaca (Julien)**, [Description détaillée de la stratégie adoptée par la Norvège](#), 2020
- **Laboratoire de la Mobilité Inclusive (LMI)**, Guide ["Tout comprendre des plateformes de mobilité"](#), 2021
- **Loisel (Manon) et Rio (Nicolas)**, ["Contraintes écologiques et sentiments d'injustice : les collectivités locales en première ligne"](#), 2023
- **Ministère de la Santé**, ["Qualité de l'air : Sources de pollution et effets sur la santé"](#), octobre 2022
- **Ministère de la Transition écologique**, ["Bilan de la qualité de l'air extérieur en France en 2021"](#), octobre 2022
- **Ministère de la Transition écologique**, ["Les flottes de véhicules des personnes morales : Caractéristiques et perspectives"](#), août 2019
- **Ministère de la Transition Ecologique**, [Les voitures des ménages modestes : moins nombreuses mais plus anciennes](#), décembre 2020
- **Morana (Joëlle), Gonzalez-Feliu (Jesus)**, ["Le transport urbain vert de marchandises : leçons tirées de l'expérience de la ville de Padoue en Italie"](#) Gestion - HEC Montréal, 2011, 36 (2), pp.18-26.
- **Nault et al**, ["Secondary organic aerosols from anthropogenic volatile organic compounds contribute substantially to air pollution mortality"](#), Atmospheric Chemistry and Physics, 27 juillet 2021
- **Revue Transports urbains 2022/1 N° 141**, [l'Avenir des véhicules intermédiaires](#). En libre accès dans **Bon Pote**, [Les véhicules intermédiaires : l'avenir de la mobilité ? par Aurélien Bigot \(20/042023\)](#)
- **Secours catholique Caritas**, ["Pour des métropoles et des agglomérations à faibles émissions et à forte accessibilité"](#) (23 juin 2022)
- **Sénat**, ["Pollution de l'air : le coût de l'inaction"](#), Commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, 8 juillet 2015
- **Sénat**, Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, [Rapport d'information sur les ZFE-m, Synthèse](#), juin 2023

- **SGPE**, ["La planification écologique dans les transports"](#), 31 mai 2023
- **Transport & Environnement**, ["Low-Emission Zones are a success - but they must now move to zero-emission mobility"](#), septembre 2019
- **Transport & Environnement**, ["Véhicule électrique : un rôle clé pour décarboner les transports"](#), juillet 2022
- **Transport & Environnement**, [Flottes Automobiles, La fiscalité automobile française favorise-t-elle vraiment l'électrique ?](#) (3 novembre 2022)
- **Transport & Environnement**, ["Briefing - Electrification des flottes françaises"](#), mars 2023
- **Transport & Environnement et IDDRI**, [Briefing leasing social](#), mai 2023
- **Transport & Environnement**, ["Une norme Euro 7 robuste aura un impact significatif sur la qualité de l'air dans les villes"](#) [Transport & Environnement](#), juin 2023
- **Transport & Environnement**, ["Camions électriques : pourquoi et comment accélérer leur déploiement"](#), décembre 2022
- **Union TLF**, [Nos 10 propositions pour réussir les ZFE](#), octobre 2022. Confirmé par nos entretiens avec Union TLF et Heppner.
- **Ville de Londres**, ["Expanded Ultra Low Emission Zone Six Month Report"](#), juillet 2022

Pour aller plus loin

- **40 millions d'automobilistes**, [Articles, Analyse et recommandations, Pétition ZFE pour que tous les véhicules qui passent avec succès le contrôle technique puissent continuer à circuler dans les ZFE.](#)
- **ADEME**, [Stratégie Transport et Mobilité 2020-2023](#)
- **ADEME**, ["Collecte et le transport des produits usagés et des déchets dans une optique de logistique inverse \(La\). État des connaissances et propositions méthodologiques" \(Étude 2015\)](#)
- **Alternatives économiques**, [La mobilité vers l'école : un enjeu de santé publique trop souvent oublié des politiques publiques \(07/12/2020\)](#)
- **ANCT**, [Action Cœur de Ville - Guide 2023 2026 \(p25\), Mars 2023](#)
- **APUR**, [ZFE-Mobilité dans la Métropole du Grand Paris, mars 2021](#) (étude "les données clés par commune", étude "les dispositifs d'accompagnement", "synthèse des études sur les impacts sanitaires, sociaux et économiques")
- **Baromètre des infrastructures de recharge** ([Avere-France / Ministère de la Transition énergétique / GIREVE](#)) - Octobre 2022
- **Les Boîtes à Vélo**, [Livret-métiers "Travailler à vélo" \(15/12/2022\)](#)

- **Capital**, [Sept pistes pour faciliter la livraison dans les grandes villes, 11/08/2021](#)
- **Carbon 4**, [Face à la concurrence automobile chinoise, il faut viser moins gros \(26 avril 2023\)](#)
- **Cerema**, [Dossier ZFE \(20 août 2019\)](#)
- **Cleanrider**, [Vélomobiles et véhicules intermédiaires, un secteur prometteur, oui mais... \(20 Jan 2023\)](#)
- **Les Echos**, [Mobilité : la filière des véhicules intermédiaires se structure \(24/04/2023\)](#)
- **EELV**, [Mettre les Zones à Faible Émission \(ZFE\) au service d'une transition équitable des mobilités, Motion du conseil fédéral \(18 mai 2022\)](#)
- **La Fabrique de la Cité**, [Zones à faibles émissions : sommes-nous en train de rendre les villes inaccessibles ? \(11 mai 2021\)](#)
- **La Fabrique de la Cité**, [Les perceptions des villes moyennes par les Français : les résultats d'un sondage d'opinion inédit \(Étude, 26.11.2020\).](#)
- **La Fabrique Ecologique et Forum Vies Mobiles**, [Pour une mobilité sobre : la révolution des véhicules légers \(9 février 2023\)](#)
- **Flottes Automobiles**, [Tout savoir sur les ZFE-m \(Dossier\), janvier 2023](#)
- **Flottes Automobiles**, [Bonus 2023 : un barème revu, 9 janvier 2023](#)
- **FNAU**, [Logistique : des grands corridors au dernier kilomètre \(mai 2022\)](#)
- **Forum Vies Mobiles**, [100 réseaux de « métro » pour desservir la France, Pierre Helwig \(Avril 2022\)](#)
- **France Info**, [Villes pavillonnaires autour des métropoles, territoires les plus riches... Visualisez la France des propriétaires de voitures électriques \(13/05/2023\)](#)
- **France Inter** - LSD Série « Ravitailler la ville, hier et demain » Épisode 3/4 : Les transports de l'abondance
- **IDDRI**, [Réussir la mise en place des ZFE-m pour et avec les professionnels \(décembre 2022\)](#)
- **IDDRI**, [Les ZFE : faire face aux défis sociaux \(1 décembre 2022\)](#)
- **IDDRI**, [Mise en œuvre des zones à faibles émissions : c'est possible, mais à certaines conditions \(13 octobre 2022 \)](#)
- **IDDRI**, [Les aides à la mobilité à faible émission pour les particuliers en France](#)
- **Institut Rousseau**, [Quelles transformations globales pour une transition écologique effective ? \(23 novembre 2022\)](#)
- **Julien de Labaca**, [Intermodalité vélo et train : pourquoi les Pays-Bas sont un modèle dans le monde entier ? \(28 janvier 2022\)](#)

- [MASA, Rapport du CGAER, Les flux logistiques agroalimentaires : l'avenir des modes massifiés \(septembre 2021\)](#)
- [Mobilians \(ex CNPA\), Manuel des mobilités, Élections Régionales - Juin 2021 et infographie de synthèse du sondage réalisé avec Harris Interactive](#)
- [Observatoire du Véhicule Industriel / BNP Paribas Enquête OVI de janvier 2023](#)
- [OpinionWay pour'Aramisauto, Les ménages modestes et la voiture \(septembre 2022\)](#)
- [RATP Group, Villes moyennes : des attentes fortes sur les transports en commun, 03/03/2023](#)
- [Réseau Climat Action, Tour d'horizon des bonnes pratiques des agglomérations pour accompagner le déploiement des Zones à Faibles Émissions \(juillet 2021\)](#)
- [TI&M, Mobilité du quotidien : la redoutable équation du carbone, de l'équité et l'efficience \(février 2023\) par Jean Coldefy, expert mobilité, directeur du programme Mobilité 3.0 chez ATEC ITS FRANCE](#)
- [Union TLF, Logistique urbaine : notre Manifeste \(01.01.2021\)](#)

Applications et outils numériques

- [ZFE.green](#): outil gratuit, développé par le Programme CEE InTerLUD ayant pour objectif de rendre accessibles et compréhensibles instantanément les réglementations ZFE-m existantes, de manière à permettre à tous (not.les entreprises livrant des marchandises en zone urbaine) de se conformer aux règles édictées dans chaque territoire.
- [Règlement sur l'accès urbain en Europe](#) (Urban Access Regulation) : plateforme d'information, calcul d'itinéraire, carte des ZFE, etc, financée par UE
- [UVAR Box](#): Digitising & exchanging data of urban vehicle access regulations (UVAR) across Europe to facilitate the private, public and commercial use of UVARs.
- [ADEME, simulateur de l'impact sur les émissions polluantes de scénarios de ZFE-m](#)
- [MTECT, application de visualisation des données du parc automobile des zones à faibles émissions 2022](#)
- [MTECT, simulateur de délivrance des certificats de qualité de l'air](#). Voir aussi [MTECT, site internet officiel de la vignette crit'air : certificat-air.gouv.fr](#)

- **Modelity:** [calculateur d'impact d'une ZFE sur une entreprise à partir de son adresse](#)
- **La Fabrique des Mobilités, Mon Compte Mobilité (moB):** plateforme de distribution des aides à la mobilité, un commun de la Fabrique des Mobilités (commun numérique)
- **La Fabrique de la logistique, Verdir ma flotte:** outil d'aide à la décision pour renouveler son véhicule de transport de marchandises (commun numérique)
- **FUB & Sonergia, Colis-Activ:** Programme et application au service du développement de la cyclologistique
- **Les Boîtes à vélo, Ma cyclo-entreprise:** Programme qui vise à promouvoir la cyclomobilité professionnelle auprès des petites entreprises de moins de 10 salarié·es
- **France Urbaine:** Zones à faibles émissions : les territoires urbains s'engagent, l'Etat annonce qu'il va faire de même 25/10/2022.
- [La carte des ZFE-m](#), **Bison Futé** et [Carte des restrictions de trafic liées à la pollution](#)
- **BNZFE:** [Base Nationale des Zones à Faibles Émissions](#). Le Point d'Accès National aux données de transport (transport.data.gouv.fr) réalise une base de données nationale des Zones à Faibles Émissions mises en

place par les métropoles françaises)

- **MTECT, DiaLog:** [base de données nationale des arrêtés de circulation et aires de stationnement pour faciliter et sécuriser la circulation des poids lourds](#): DiaLog, une base de données nationale des arrêtés de circulation des poids lourds et des aires de livraison, vient d'être lancée ce 1er mars 2023. Cet outil est mis à disposition des services numériques de navigation par GPS afin de guider les poids lourds dans des itinéraires adaptés et d'améliorer la logistique.

Stratégies nationales de l'Etat

- **Le Monde,** [Dans l'ombre d'Elisabeth Borne, le travail discret du secrétariat général à la planification écologique \(mai 2023\)](#)
- **MTECT,** [Le Fonds Vert Le Fonds Vert pour l'accélération de la transition écologique dans les territoires](#) et [Guide à l'intention des décideurs locaux \(janvier 2023\)](#)
- **MTECT,** [Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques \(PREPA\) pour la période 2022-2025](#)
- **MTECT,** [Plan vélo et mobilités actives](#)

- [MTECT, Plan covoiturage du quotidien](#)
- [MTECT, Plan national pour le développement de la cyclologistique](#)
- [MEFSIN, Stratégie nationale logistique](#): Lancement d'une stratégie nationale logistique à l'occasion du CILOG 2022
- [France Stratégie, Prospective 2040-2060 des transports et des mobilités, 20 ans pour réussir collectivement les déplacements de demain \(Février 2022\)](#)
- [Santé Publique France, Pollution de l'air ambiant : nouvelles estimations de son impact sur la santé des Français, \(2021\)](#)

Annexe F : Glossaire

Concentration : polluants présents dans l'air, quelle que soit leur source, par opposition aux mesures d'émissions, qui évaluent ce qui est produit en sortie de source de pollution.

Emissions de polluants primaires : gaz ou aérosols (particules) émis directement en sortie de source, i.e. à la sortie du pot d'échappement en ce qui concerne le transport. Ces émissions sont plus facilement, donc plus souvent mesurées que les émissions secondaires.

Emissions de polluants secondaires : gaz ou particules polluants qui se créent par réactions chimiques plus loin dans l'air, et non à la sortie du pot d'échappement. On estime que les émissions secondaires sont 3 fois plus importantes en volume que les émissions primaires.

Flotte automobile professionnelle : ensemble de véhicules possédés par une entreprise ou une administration

publique (ex. un ministère, une collectivité, la SNCF, l'Office national des forêts...). La Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) de 2019 et la loi Climat et Résilience de 2021 instaurent un calendrier de verdissement pour les flottes de plus de 100 véhicules légers (<3,5 T, i.e. VP et VUL).

Intermodalité : utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même déplacement.

Mobilités actives ou douces : mobilités qui n'utilisent que l'énergie humaine : marche, vélo non électrique, trottinette non électrique, rollers, ...

Mobilités partagées : mode qui permet de partager un véhicule entre plusieurs personnes, soit une voiture (location de voiture, covoiturage : partage d'un trajet, autopartage : partage d'une voiture, taxi ou VTC quand il emmène plusieurs personnes), soit une trottinette ou un vélo (mobilités individuelles en libre service).

Multimodalité : disponibilité sur un territoire de plusieurs modes de transport pour aller d'un point A à un point B (exemple train, bus, vélo...)

NOx : ce sigle recouvre les oxydes d'azote (monoxyde d'azote, NO, et dioxyde d'azote, NO₂). C'est l'un des 3 polluants classiquement considérés dans les émissions polluantes avec les PM₁₀ et PM_{2.5}. Ce sont des gaz polluants émis principalement par la combustion des véhicules thermiques. Ils peuvent se transformer en autres polluants secondaires (ozone ou particules de nitrate par exemple).

PM_{2.5} : particules fines (particulate matter) de diamètre inférieur à 2,5 µm. C'est l'un des 3 polluants les plus souvent considérés dans les mesures de pollution de l'air avec les PM₁₀ et les NOx. Ces particules peuvent être solides (i.e. les aérosols) ou liquides, et peuvent être de différentes natures (poussières minérales, particules organiques, black carbon, nitrate, ammonium...) Plus le dia-

Annexes

mètre est petit, plus les particules sont dangereuses car elles s'infiltrant plus facilement dans les poumons. Les PM2.5 (et a fortiori les particules encore plus petites, dites "ultrafines") sont donc plus dangereuses pour la santé que les PM10.

PM10 : particules (particulate matter) de diamètre inférieur à 10 µm. C'est l'un des 3 polluants les plus souvent considérés dans les mesures de pollution de l'air avec les PM2.5 et les NOx.

Poids lourd (PL) : véhicule dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes (camion, bus, car).

Poids total autorisé en charge (PTAC) : mesure de poids réglementaire en France, qui comprend "le poids du véhicule à vide, la charge maximale de marchandises (charge utile) ainsi que le poids maximal du chauffeur et de tous les passagers"²⁰⁴. Lorsque nous mentionnons un seuil de poids (3,5 tonnes, 1400 kg, 1700 kg), nous nous référons à cette mesure.

Service numérique de mobilité (SNM) : synonyme de

²⁰⁴ Wikipédia.

la Mobilité par Association de Services (MAS) ou en anglais Mobilité As A Service (MaaS), ce terme désigne les outils numériques qui cherchent à simplifier l'accès à diverses offres de mobilité, avec différentes fonctionnalités (information voyageur, calcul d'itinéraires, paiement, titres de transport, octroi d'aides...)²⁰⁵

SGPE (Secrétariat Général à la Planification Écologique) : hébergée à Matignon, cette équipe doit produire les premiers éléments de sa stratégie de planification écologique sur différents domaines, dont Se déplacer, début juillet 2023.²⁰⁶

SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone) : établie en 2015 et révisée en 2018-2019, c'est la stratégie française pour atteindre la neutralité carbone en 2050.²⁰⁷

Transport pour compte d'autrui : transport réalisé par un transporteur professionnel pour le bénéfice de quelqu'un d'autre (particulier ou professionnel). Cela peut

être pour des professionnels : livraison de colis (express,

²⁰⁵ Fabrique des Mobilités, "Etat des lieux des MAS en France", 2023

²⁰⁶ Site web du SGPE. Voir aussi l'article du Monde, 29 avril 2023

²⁰⁷ Voir la stratégie : Ministère de la Transition écologique, 2022

messagerie, course à course i.e. coursiers directs ou transport médicaux) ou collecte de déchets (restaurants...). Ou pour des particuliers : livraison sortie de caisse (i.e. livraison des courses), artisans type chocolatier, fleuriste..., ou encore des déménageurs professionnels.

Transport pour compte propre : transport réalisé par un particulier ou un professionnel pour son propre bénéfice. Par exemple : déménagements particuliers, taxis ; chantiers/construction, artisans, commerçants (livrer ou s'approvisionner en direct), services de santé, restaurateurs ambulants...

Véhicule "à très faibles émissions" : dans la définition inscrite au Code de l'environnement en 2017²⁰⁸, sont inclus les véhicules alimentés à l'électricité, l'hydrogène, l'hydrogène-électricité (hybride rechargeable ou non rechargeable), et l'air comprimé. Les camions "à très faibles émissions" ne sont pas définis légalement. Les autobus "à très faibles émissions" sont définis comme électriques ou à hydrogène.²⁰⁹

²⁰⁸ Décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017

²⁰⁹ Décret n° 2021-1492 du 17 novembre 2021. Voir une synthèse plus concise de ces définitions dans cet article.

Annexes

Véhicule “à faibles émissions” : dans la définition inscrite au Code de l’environnement en 2017²¹⁰, un véhicule est à faibles émissions “si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone.” Les camions “à faibles émissions” ne sont pas définis légalement. Les autobus et autocars “à faibles émissions” sont définis dans un décret de 2021 et comprennent certains hybrides électriques et certains gaz et biogaz²¹¹.

Véhicule électrique (VE) : véhicule propulsé par l’électricité uniquement. Nous adoptons dans ce rapport une vision restrictive de l’électrique : un véhicule est électrique s’il a une batterie suffisamment grande pour assurer la conduite en temps réel (et exclut donc les hybrides rechargeables).

Véhicule hybride rechargeable (BHR) : véhicule hybride

210 Décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017

211 décret n° 2021-1492 du 17 novembre 2021. Voir une synthèse plus concise de ces définitions dans cet article.

électrique-thermique dont la batterie peut se recharger par branchement à une source d’énergie extérieure²¹². Par opposition au véhicule hybride non-rechargeable, le VHR recourt plus souvent au moteur thermique du fait de sa plus petite batterie, et de ce fait émet beaucoup plus de CO2 (jusqu’à 7 fois plus)²¹³.

Véhicule hybride simple ou non-rechargeable : véhicule hybride électrique-thermique dont la batterie se recharge par l’énergie cinétique du freinage régénératif²¹⁴. Ce type de véhicule hybride est beaucoup moins émetteur de CO2 que les véhicules hybrides rechargeables.

Véhicule intermédiaire (VI) ou Véhicule intermédiaire léger (VELI) : véhicule individuel de moins de 600 kg, entre le vélo classique et la voiture.²¹⁵

Véhicule léger ou petit véhicule : nous considérons dans ce rapport qu’un véhicule est léger s’il pèse moins de

1400 kg (PTAC) pour les véhicules thermiques et 1700 kg

212 Wikipédia.

213 P. 14 : *Transport & Environnement*, “Briefing - Electrification des flottes françaises”, mars 2023

214 Wikipédia.

215 *Définition et typologie des véhicules intermédiaires, Transports urbains, 2022*

pour les véhicules électriques (souvent plus lourds du fait de la taille des batteries, en attente des évolutions technologiques). Un “petit véhicule” suit la même définition, la taille étant étroitement corrélée au poids.

Véhicule particulier ou voiture particulière (VP) : défini par le Code de la route²¹⁶ comme un véhicule pour le transport de personnes comportant huit places assises au maximum et de moins de 3,5 tonnes. Nous les nommons parfois “voitures individuelles” ou “voitures personnelles”.

Véhicule thermique : véhicule à motorisation essence ou diesel. A noter que l’interdiction en 2035 de la vente de véhicules neufs thermiques comprend aussi les véhicules hybrides et hybrides rechargeables - donc tout ce qui n’est pas “purement” électrique.

Véhicule utilitaire léger (VUL) : terme utilisé par l’Union européenne pour désigner un véhicule de transport commercial de moins de 3,5 tonnes (camionnette, fourgonnette).

Zones de circulation apai-

216 *Code de la Route*

Annexes

sée (ZCA) : zone urbaine où la circulation de voitures est limitée pour permettre aux modes actifs et doux de circuler. Cela peut être selon le Code de la route une zone piétonne, une zone de rencontre ou une zone 30 (vitesse limitée à 30 km/h)²¹⁷.

Zone de Circulation Restreinte (ZCR) : zone où certains véhicules polluants sont interdits de circulation en continu, avec parfois des conditions d'accès plus strictes en cas de pic de pollution.

ZFE-m (Zone à Faibles Émissions mobilité) ou ZPA (Zone de Protection de l'Air) : zone en France au sein de laquelle les véhicules dépassant une certaine norme de pollution aux particules fines et aux gaz polluants sont soumis à des restrictions de circulation allant jusqu'à l'interdiction totale de circuler. Plus de 300 ZFE existent en Europe. En France, le système repose sur la classification Crit'Air basée sur les normes Euro. 43 collectivités sont concernées, et 5 métropoles (en date de juin 2023) sont concernées par un calendrier spécifique d'interdiction des Crit'Air 5 (et non-classés), 4 et 3. Les ZFE-m sont établies

²¹⁷ Voir CEREMA, *Zones de circulation apaisée*, 2016

de façon locale par les agglomérations, qui peuvent les moduler selon plusieurs paramètres : type de public (particulier/professionnel), type de véhicule (voiture/camionnette/camion), périmètre, calendrier, dérogations, niveaux d'aides...

Zone de protection de l'air (ZPA) : zones où certains véhicules sont interdits à la circulation lorsqu'un certain seuil de pollution est dépassé. Cela peut être les véhicules les plus polluants (via une vignette) ou par plaque d'immatriculation paire ou impaire (l'ancienne "circulation alternée" en France).

Zone à trafic limité (ZTL) : zones couvrant souvent un très petit périmètre en centre-ville, ou quelques rues, où seuls les résidents (et les véhicules d'intérêt public) peuvent circuler, afin de laisser place aux mobilités douces.

ZZE (Zone à Zéro Emissions) : zone où la circulation de tout véhicule thermique est interdite. Plusieurs pays européens en ont mis en place (Londres, Pays-Bas...)²¹⁸

²¹⁸ Clean Cities Campaign, "The development trends of low and zero-emission zones in Europe", juin 202